

**ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LA CASCARILLA DE PALMA DE ACEITE EN LA ZONA ORIENTAL DE
COLOMBIA.**

Autor

Laura Merany Geraldine Carvajal Fernandez

Director

Pedro Antonio Cardenas Bejarano

Universidad Sergio Arboleda

Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería

Pregrado en Ingeniería Ambiental

Bogotá D.C.

2025

Tabla de contenido

RESUMEN	8
1. INTRODUCCIÓN	10
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
Pregunta de investigación	16
3. JUSTIFICACIÓN	17
4. OBJETIVOS	18
4.1 Objetivo General.....	18
4.2 Objetivos específicos	18
5. MARCO DE REFERENCIA.....	19
5.1 Marco Teórico	19
5.2 Antecedentes.....	21
5.3 Marco legal	22
6. METODOLOGÍA	24
6.1 Revisión literaria.....	24
6.2 Análisis del ciclo de vida de la cascarilla de palma.....	26
6.3 Desarrollo de la estrategia de biofertilizante a partir de Cascarilla	27
6.4 Viabilidad técnica, ambiental, económica y social	27
6.5 Validación por expertos.....	28
7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	29
7.1 Análisis revisión bibliográfica	29
7.2 Análisis de ciclo de vida bajo los lineamientos de la ISO 14040:2006	31
7.2.1 Objetivo.....	31
7.2.2 Alcance, límite del sistema y unidad funcional	31
7.2.3 Inventario del ciclo de vida.....	33

7.2.4	Evaluación del impacto del ciclo de vida	35
7.2.4.1	Potencial de calentamiento global (GWP).....	35
7.2.4.2	Acidificación.....	36
7.2.4.3	Eutrofización.....	37
7.2.4.4	Huella hídrica.....	38
7.2.5	Interpretación del ciclo de vida.....	39
7.3	Desarrollo de la estrategia de biofertilizante a partir de Cascarilla	41
7.3.1	Plan de acción y ejecución.....	41
7.3.1.1	Identificación y caracterización del residuo	42
7.3.1.2	Inoculación con microorganismos benéficos.....	43
7.3.1.3	Proceso de producción del biofertilizante.....	44
7.3.1.4	Diseño del prototipo de biofertilizante	46
7.3.1.5	Condiciones ambientales y físicas	48
7.3.1.6	Propiedades del biofertilizante obtenido.....	48
7.3.2	Índice de Sostenibilidad del Aprovechamiento de la Cascarilla.....	50
7.3.2.1	Propósito y enfoque	50
7.3.2.2	Estructura del índice	50
7.3.2.3	Comparabilidad del indicador.....	52
7.3.2.4	Escala de valoración	53
7.3.2.5	Método de integración	54
7.3.2.6	Interpretación del puntaje final	54
7.4	Viabilidad.....	55
7.4.1	Técnico.....	55
7.4.2	Económico	56
7.4.3	Ambiental.....	57

7.4.4	Social y comercial.....	58
7.5	Validación por expertos.....	61
8.	CONCLUSIONES	62
8.1	Limitaciones del estudio	62
8.2	Recomendaciones	64
	REFERENCIAS.....	66

GLOSARIO

RFF: *Fresh Fruit Bunch*, abreviatura en inglés de Racimo de Fruto Fresco (RFF)

EFB: *Empty Fruit Bunch*, abreviatura en inglés de Racimo de Fruto Vacío (RFV)

POME: *Palm Oil Mill Effluent*, abreviatura en inglés de efluentes del proceso del molino de palma aceite.

LCA: *Life Cycle Assessment*, abreviatura en inglés de Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

CPO: *Crude Palm Oil*, abreviatura en inglés de Aceite de Palma Crudo (ACP).

GWP: *Global Warming Potential*, abreviatura en inglés de potencial de calentamiento global

GEI: Gases de efecto invernadero

IT: Indicador técnico

IA: Indicador ambiental

IE: Indicador económico

IS: Indicador social

I: Índice de Sostenibilidad del Aprovechamiento de la Cascarilla de Palma

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Marco normativo

Tabla 2. Proceso productivo del aceite de palma.

Tabla 3. Entradas y salidas en la etapa de plantación.

Tabla 4. Entradas y salidas en la etapa de producción

Tabla 5. Categorías de impacto del Análisis del Ciclo de Vida

Tabla 6. Propiedades fisicoquímicas de la cascarilla de palma.

Tabla 7. Microorganismos benéficos

Tabla 8. Etapas y actividades del proceso

Tabla 9. Proporciones óptimas de mezcla

Tabla 10. Condiciones del proceso de compostaje

Tabla 11. Composición final del biofertilizante

Tabla 12. Indicadores de sostenibilidad

Tabla 13. Escala de valoración según el nivel porcentual

Tabla 14. Actores y responsabilidades

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Distribución de la producción de aceite de palma en Colombia en cada zona productora (2024), Elaboración propia con datos tomados de Fedepalma (2024).

Figura 2. Metodología

Figura 3. Límite del sistema en la producción del aceite de palma y aceite de palmiste.

Figura 4. Balance de masa en la producción de aceite de palma por 1 t de RFF

Figura 5. Valores de emisión del potencial de calentamiento global (Kg CO₂ eq).

Figura 6. Valores de emisión del potencial de acidificación (kg-SO₂eq).

Figura 7. Valores de emisión del potencial de eutrofización (kg-PO₄eq).

Figura 8. Potencial de valor de emisión en relación con la huella hídrica (m³)

INDICE DE ECUACIONES

Ecuación 1. Indicador técnico 01. Eficiencia del proceso de transformación de la cascarilla de palma.

Ecuación 2. Indicador técnico 02. Calidad técnica del biofertilizante.

Ecuación 3. Indicador ambiental 01. Reducción de residuos generados.

Ecuación 4. Indicador ambiental 02. Emisiones evitadas de gases de efecto invernadero.

Ecuación 5. Indicador económico 01. Costo de producción por cantidad de biofertilizante producido.

Ecuación 6. Indicador económico 02. Ahorro por sustitución de fertilizantes.

Ecuación 7. Indicador social 01. Generación de empleo local.

Ecuación 8. Indicador social 02. Capacitación en prácticas sostenibles.

Ecuación 9. Índice de Sostenibilidad del Aprovechamiento de la Cascarilla de Palma

RESUMEN

La industria del aceite de palma en Colombia, particularmente en la zona Oriental, genera grandes volúmenes de subproductos cuyo manejo inadecuado puede ocasionar impactos ambientales significativos. Entre estos, la cascarilla de palma representa un residuo con alto potencial de aprovechamiento bajo un enfoque de economía circular. Este estudio tuvo como objetivo diseñar una estrategia para elaborar un biofertilizante que permita la valorización de la cascarilla, integrando un análisis técnico, ambiental, económico y social, para ello, se desarrolló una revisión bibliográfica, un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) bajo los lineamientos de la ISO 14040:2006 y una propuesta metodológica para la transformación de la cascarilla en un insumo agrícola sostenible. El ACV evidenció que las etapas de clarificación, prensado y digestión son las de mayor impacto ambiental, destacándose consumos elevados de agua, generación de efluentes y emisiones energéticas, asimismo, se identificó que, aunque la cascarilla no es el residuo más voluminoso, su manejo actual contribuye a emisiones y pérdida de potencial económico. Los resultados muestran que la estrategia propuesta presenta una viabilidad técnica, ambiental, económica y social, ya que la transformación de la cascarilla en biofertilizante puede reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos, disminuir emisiones asociadas a su producción y mejorar la fertilidad del suelo, posicionándose como una alternativa efectiva para fortalecer la sostenibilidad del sector palmicultor.

Palabras clave: Economía circular, palma de aceite, cascarilla de palma, biofertilizante, análisis de ciclo de vida, sostenibilidad, residuos agroindustriales, impactos ambientales, valorización de biomasa, fertilización sostenible.

ABSTRACT

The palm oil industry in Colombia, particularly in the eastern region, generates large volumes of byproducts whose improper management can cause significant environmental impacts. Among these, palm husk represents a residue with high potential for utilization under a circular economy approach. This study aimed to design a strategy for developing a biofertilizer that allows for the valorization of palm husk, integrating a technical, environmental, economic, and social analysis. To this end, a literature review, a Life Cycle Assessment (LCA) following the guidelines of ISO 14040:2006, and a methodological proposal for transforming palm husk into a sustainable agricultural input were conducted. The LCA revealed that the clarification, pressing, and digestion stages have the greatest environmental impact, with high water consumption, effluent generation, and energy emissions. Furthermore, it was identified that, although palm husk is not the most voluminous residue, its current management contributes to emissions and a loss of economic potential. The results show that the proposed strategy presents a technical, environmental, economic and social viability, since the transformation of the husk into biofertilizer can reduce dependence on synthetic fertilizers, decrease emissions associated with its production and improve soil fertility, positioning itself as an effective alternative to strengthen the sustainability of the palm oil sector.

Palabras clave: Circular economy, oil palm, palm kernel husk, biofertilizer, life cycle analysis, sustainability, agro-industrial waste, environmental impacts, biomass recovery, sustainable fertilization.

1. INTRODUCCIÓN

A nivel internacional, la gestión sostenible de los residuos generados por la industria del aceite de palma ha sido ampliamente abordada, especialmente en países líderes en producción como Indonesia y Malasia, donde se concentran los mayores volúmenes de subproductos sólidos y líquidos derivados del procesamiento de racimos de fruto fresco (RFF) (Gutiérrez et al. 2020). Actualmente, la producción mundial de aceite de palma supera los 79 millones de toneladas anuales, de las cuales Indonesia aporta cerca del 57 % y Malasia aproximadamente el 24 %, lo que convierte a estos países en los principales generadores de biomasa residual del sector (Bantacut et al. 2025).

Según Nam et al. (2018) entre el 30 % y el 70 % de la biomasa procesada en las plantas extractoras se convierte en residuos, incluyendo fibras, cascarillas, racimos de fruto vacío (EFB) y los efluentes del proceso de extracción de aceite de palma (POME). A escala global, se estima que la industria genera anualmente más de 45 millones de toneladas de EFB, entre 25 y 30 millones de toneladas de fibra, hasta 15 millones de toneladas de cascarilla y más de 130 millones de toneladas de POME, lo que representa un desafío ambiental significativo, particularmente en regiones con alta concentración de plantas extractoras.

En particular, Colombia ocupa el cuarto lugar en el mundo en producción de aceite de palma y el primero en América Latina, consolidándose como un sector estratégico no solo por su contribución a la economía, sino también por su impacto en el desarrollo rural y la generación de empleo (Carvajalino et al. 2022). En 2023, el área sembrada con palma de aceite en Colombia alcanzó cerca de 590.000 hectáreas, distribuidas en cuatro zonas productoras: Zona Oriental, Zona Central, Zona Norte y Zona Occidental. Sin embargo, el crecimiento acelerado del sector ha traído consigo desafíos ambientales significativos, especialmente en lo que respecta a la gestión de sus residuos y subproductos (Arias, 2021).

Ante esta problemática, según Pérez & Lopez (2019) surge la necesidad de adoptar estrategias de sostenibilidad que permitan reducir el impacto ambiental de la industria sin comprometer su productividad, en este sentido, la sostenibilidad se presenta como un eje fundamental en la evolución de la agroindustria, especialmente en sectores de alto impacto ambiental. En los últimos años, la presión por reducir la contaminación y optimizar el uso de los

recursos ha impulsado la implementación de estrategias de economía circular que promueven la reutilización, el reciclaje y la reducción de desechos en los procesos industriales, además se busca minimizar el desperdicio y maximizar el valor de los materiales a través de su reaprovechamiento en diferentes aplicaciones industriales (Murillo, 2018).

La economía circular ha ganado relevancia como una alternativa viable para transformar los subproductos del aceite de palma en insumos reutilizables dentro de la misma cadena productiva (Espinoza, 2023). Uno de los subproductos con potencial dentro de una estrategia de economía circular es la cascarilla de palma, un residuo generado en la extracción del aceite y que, en muchos casos, no recibe un tratamiento adecuado. Actualmente, este material es desaprovechado o se destina a procesos de eliminación poco eficientes, cuando en realidad puede ser reutilizado como biofertilizante o sustrato agrícola, representando una alternativa sostenible para mejorar la calidad de los suelos y reducir la dependencia de fertilizantes químicos (Cárdenas, 2022). Al integrar este subproducto como una estrategia de economía circular, no solo se contribuye a la reducción de residuos, sino que también se genera un valor agregado para la agroindustria y se fomenta una producción más eficiente y sostenible.

En este contexto, la reutilización de la cascarilla de palma como biofertilizante es una de las estrategias más accesibles para promover la sostenibilidad dentro del sector. Esta práctica permite mejorar las propiedades del suelo, reducir la erosión y aportar nutrientes esenciales a los cultivos, disminuyendo la necesidad de insumos químicos perjudiciales para el medio ambiente (Ardila & Ardila, 2017). Debido a esto la integración de este residuo en un esquema de fertilización sostenible no solo soluciona un problema de gestión de residuos, sino que también aporta beneficios ecológicos y económicos a los productores.

A través de procesos de compostaje y enriquecimiento con microorganismos benéficos, este subproducto puede convertirse en un mejorador natural del suelo, favoreciendo la retención de humedad y la fertilidad agrícola. Además, este enfoque es replicable en otros sectores agrícolas que buscan reducir su dependencia de insumos sintéticos y mejorar la calidad del suelo. Otras estrategias de economía circular en la industria palmicultora incluyen la generación de biogás a partir del POME, la producción de bioplásticos con residuos de palma y el desarrollo de biomateriales (Basto et al. 2014). Sin embargo, la valorización de la cascarilla como biofertilizante

representa una de las alternativas más accesibles y de rápida implementación, ya que no requiere infraestructura altamente especializada ni grandes inversiones tecnológicas.

Este proyecto se enfocará en analizar el ciclo de vida de la cascarilla de palma, evaluando su impacto ambiental y su viabilidad como biofertilizante dentro de una estrategia de economía circular. Se estudiará su composición química, su disponibilidad en la industria y la viabilidad técnica, económica, ambiental y social para su reintegración en los sistemas agrícolas. A través de este análisis, se busca desarrollar una estrategia que permita optimizar el uso de este subproducto y su revalorización en diferentes escenarios agroindustriales.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A nivel mundial, la industria del aceite de palma ha sido objeto de preocupación ambiental debido a su rápida expansión y a la generación masiva de residuos agroindustriales. Países como Indonesia, Malasia, Tailandia y Colombia lideran la producción de aceite de palma, lo que también los posiciona como los principales generadores de subproductos contaminantes de esta industria. Entre los residuos generados se encuentran el POME, los EFB, la fibra del mesocarpio, tallos, hojas, cenizas y la cascarilla de palma. Se estima que por cada tonelada de aceite crudo de palma (ACP) producida se generan aproximadamente cinco toneladas de residuos sólidos y líquidos, lo que representa un reto importante para la sostenibilidad del sector (Gutiérrez et al. 2020).

En Colombia, la industria del aceite de palma es una de las más importantes dentro del sector agroindustrial, tanto en términos de producción como de impacto económico. No obstante, su crecimiento ha generado un problema ambiental significativo debido a la gran cantidad de residuos y subproductos derivados del proceso de extracción. Se calcula que la industria palmicultora genera cerca de 600.000 toneladas de EFB al año (Fedepalma, 2023), los cuales no siempre son gestionados de manera adecuada. A nivel mundial se producen entre 10 y 15 millones de toneladas anuales de cascarilla de palma, mientras que en Colombia este residuo alcanza entre 200.000 y 300.000 toneladas por año (Castellanos & Torres, 2022), especialmente en zonas como Meta, Casanare, Santander y Magdalena, donde se concentra gran parte de la actividad extractiva.

En la *Figura 1* se presenta la distribución espacial de las cuatro zonas productoras de Colombia, donde se evidencia la amplia cobertura del cultivo en los departamentos de Meta y Casanare, así como la presencia de otras áreas productoras de menor escala en Santander, Magdalena y Nariño. Debido a esto, el proyecto se centrará en la zona Oriental del país, la cual concentra cerca del 41–46 % de la producción nacional de aceite de palma y constituye la principal región productora (UPRA, 2023; Fedepalma, 2024). La decisión de focalizar el estudio en esta zona responde a varias razones: en primer lugar, su alta productividad la convierte en la región con mayor generación de residuos de palma; en segundo lugar, la limitada infraestructura en áreas rurales dificulta el manejo adecuado de dichos residuos; y finalmente, su importancia económica para el país hace urgente la búsqueda de soluciones sostenibles que reduzcan los impactos negativos y fortalezcan la competitividad del sector.

Figura 1. Distribución de la producción de aceite de palma en Colombia en cada zona productora en el año 2024. Elaboración propia con datos tomados de Fedepalma (2024).

La cascarilla de palma, subproducto en el que se centra este proyecto, constituye un desafío ambiental cuando no se maneja de manera eficiente. Una planta extractora promedio puede producir entre tres y cuatro toneladas de cascarilla al día, lo que genera una acumulación

significativa en las zonas productoras (Castellanos & Torres, 2022). Si este material se deposita directamente en el suelo, puede alterar su estructura y composición, reduciendo su capacidad de infiltración y favoreciendo procesos de compactación y erosión (Basto et al. 2014) Además, durante su descomposición libera compuestos orgánicos que generan lixiviados, los cuales pueden filtrarse hacia fuentes hídricas cercanas afectando la calidad del agua y provocando fenómenos de eutrofización (Arias, 2021).

En términos atmosféricos, la descomposición y combustión ineficiente de la cascarilla producen emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como metano (CH₄) y dióxido de carbono (CO₂) que contribuyen al cambio climático (Matiacevich & Gutiérrez, 2023). Asimismo, la acumulación excesiva de este residuo puede convertirse en un foco de proliferación de insectos y microorganismos, afectando la salud ambiental y la biodiversidad local (Murillo, 2018). De esta forma, el inadecuado manejo de la cascarilla no solo representa la pérdida de un recurso con alto potencial de aprovechamiento, sino también un riesgo real para los ecosistemas circundantes.

La falta de estrategias de aprovechamiento eficiente de la cascarilla y de otros subproductos pone en evidencia la necesidad de desarrollar estrategias de economía circular que permitan reincorporar estos residuos al sistema productivo, generando beneficios ambientales, económicos y sociales. En este marco, la cascarilla de palma se presenta como un recurso viable para la producción de biofertilizantes, lo que contribuiría a mejorar la calidad de los suelos agrícolas y a reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos, los cuales resultan costosos y afectan la calidad el suelo a largo plazo (Ardila & Ardila, 2017).

En los cultivos de palma de aceite, la fertilización es una práctica indispensable para mantener altos niveles de productividad, dado que la extracción continua de nutrientes del suelo ocasiona su degradación progresiva. Actualmente, gran parte de las plantaciones en Colombia dependen del uso de fertilizantes químicos, los cuales representan entre el 35% y el 45% de los costos de producción (Fedepalma, 2023). Sin embargo, su aplicación excesiva genera problemas como acidificación del suelo, reducción de la materia orgánica, lixiviación de nutrientes y contaminación de fuentes hídricas (Corley & Tinker, 2016).

Frente a esta situación, la incorporación de biofertilizantes elaborados a partir de subproductos, como la cascarilla de palma, se plantea como una alternativa viable, ya que contribuye a mejorar la estructura y fertilidad del suelo, promueve la retención de humedad, aporta

nutrientes de manera más gradual y reduce la dependencia de insumos sintéticos costosos (Castellanos & Torres, 2022). De esta manera, el aprovechamiento de la cascarilla no solo solucionaría un problema de disposición inadecuada de residuos, sino que también permitiría avanzar hacia un modelo de fertilización más sostenible y adaptado a las necesidades del sector palmicultor colombiano.

Sin embargo, la ausencia de estrategias claras y válidas para la valorización sostenible de la cascarilla de palma bajo un enfoque de economía circular ha limitado el aprovechamiento de dicho subproducto y ha perpetuado impactos ambientales y sociales negativos en los territorios productores de aceite de palma. En este sentido, el vacío científico identificado radica en la ausencia de estrategias diferenciadas para el aprovechamiento de la cascarilla de palma que respondan a las particularidades de las empresas productoras, lo que ha limitado su valorización óptima. Como aporte científico, este proyecto propone el diseño de una estrategia de economía circular que permita la transformación de la cascarilla en biofertilizante, adaptable a distintos contextos productivos, con el fin de reducir impactos ambientales, fortalecer la competitividad del sector y avanzar hacia una agroindustria más sostenible.

Pregunta de investigación

Teniendo en cuenta los desafíos ambientales mencionados y la oportunidad que representa la economía circular, la pregunta central de esta investigación es:

¿Cómo puede implementarse una estrategia de economía circular para el aprovechamiento de la cascarilla de palma en la zona Oriental de Colombia, orientada a su transformación en biofertilizante sostenible?

Este interrogante servirá como base para el desarrollo del proyecto, con el fin de evaluar alternativas de valorización de la cascarilla y proponer estrategias de implementación en el sector palmicultor.

3. JUSTIFICACIÓN

La industria del aceite de palma en Colombia ocupa un lugar destacado dentro del sector agroindustrial, generando un impacto significativo en la economía nacional, el empleo rural y la competitividad internacional (Carvajalino et al. 2022). Sin embargo, su crecimiento también ha traído consigo un desafío ambiental importante: la gran cantidad de residuos generados durante el procesamiento del fruto.

Desde un enfoque ambiental, el manejo inadecuado de estos residuos puede causar contaminación de suelos y cuerpos de agua, emisiones de GEI y pérdida de recursos con valor energético o agrícola (Arias, 2021). En este sentido, la implementación de estrategias de economía circular permite mitigar dichos impactos al transformar los desechos en insumos útiles para otras aplicaciones agrícolas (Espinoza, 2023).

En el ámbito económico, el aprovechamiento de los subproductos del aceite de palma representa una oportunidad para reducir costos de producción y diversificar ingresos en el sector. La reutilización de la cascarilla para elaborar biofertilizantes disminuye la dependencia de insumos químicos, generando beneficios tanto para los productores de palma como para los agricultores que acceden a alternativas más sostenibles y económicas (Basto et al. 2014). Por otro lado, desde la dimensión social, estas estrategias fomentan el empleo y fortalecen las economías locales, ya que la valorización de residuos requiere personal capacitado para su manejo, procesamiento y comercialización (Murillo, 2018).

Si bien existen diversas alternativas para el aprovechamiento de residuos en esta industria, algunas presentan mayores limitaciones técnicas o económicas. Por ello, este proyecto se enfoca en el análisis de la cascarilla de palma, un subproducto generado en grandes cantidades que a menudo se desaprovecha o se almacena sin uso definido (Cárdenas, 2022). Su reincorporación al suelo como biofertilizante mejora la retención de humedad, reduce la erosión y aporta materia orgánica, disminuyendo la necesidad de fertilizantes sintéticos. Además, su transformación en biofertilizante constituye una estrategia viable, con menores costos de implementación en comparación con otras alternativas que demandan inversiones elevadas en infraestructura o tecnología (Carvajalino et al. 2022).

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Diseñar una estrategia de economía circular para la industria del aceite de palma en la zona Oriental de Colombia, enfocado en el aprovechamiento sostenible de la cascarilla de palma como biofertilizante, con el fin de reducir impactos ambientales y generar beneficios económicos y sociales.

4.2 Objetivos específicos

- Analizar el ciclo de vida de la cascarilla de palma en la zona Oriental identificando los flujos de generación, manejo y disposición, con el fin de determinar los puntos críticos de impacto ambiental y las oportunidades de valorización sostenible.
- Diseñar un plan de acción y ejecución, que integre un Índice de Sostenibilidad del Aprovechamiento de la Cascarilla de Palma con indicadores que permitan evaluar su implementación y efectividad.
- Analizar la viabilidad técnica, ambiental, económica y social del aprovechamiento de la cascarilla de palma como biofertilizante, mediante una revisión documental y datos secundarios.

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 Marco Teórico

La economía circular representa un cambio del modelo económico lineal tradicional basado en “extraer–producir–desechar”. Este nuevo enfoque busca cerrar los ciclos de materiales, permitiendo que los residuos de un proceso se conviertan en insumos de otro, fomentando la regeneración de los ecosistemas, el uso eficiente de los recursos y la reducción de impactos ambientales (Espinoza, 2023). En el contexto agroindustrial, este modelo resulta particularmente pertinente, dado el alto volumen de residuos que genera el procesamiento de materias primas.

En Colombia, el sector palmicultor se ha consolidado como un motor económico. Para 2023 el área sembrada con palma de aceite en Colombia alcanzó cerca de 590.000 hectáreas, distribuidas en cuatro zonas productoras: Oriental, que aporta aproximadamente el 41–46 % de la producción; Central, con el 31–34 %; Norte, con el 18–21 %; y Suroccidental, con el 4% (Fedepalma, 2024). Durante ese mismo año, la producción nacional superó los 1,84 millones de toneladas de ACP y además representa el 17,6 % del PIB agrícola nacional, lo que refleja su importancia dentro de la economía (UPRA, 2023).

El desarrollo acelerado del sector ha traído consigo un aumento significativo en la generación de residuos agroindustriales. Por cada tonelada racimos de fruto fresco (RFF) procesado se generan aproximadamente 225 kg de EFB, 156 kg de fibra y 60 kg de cascarilla (SIOC, 2020). En Colombia se generan más de 600.000 toneladas de EFB (Fedepalma, 2024), así como entre 200.000 y 300.000 toneladas de cascarilla de palma, particularmente en regiones como Meta, Casanare, Santander y Magdalena (Castellanos & Torres, 2022).

Desde una perspectiva técnico-ambiental, diversos estudios han identificado que la cascarilla de palma posee propiedades fisicoquímicas relevantes: alto contenido de materia orgánica, capacidad de retención de humedad y nutrientes esenciales para el suelo, lo que la hace apta para ser empleada como fertilizante orgánico o en procesos de compostaje (Lau et al. 2022).

Los biofertilizantes son productos biológicos elaborados a partir de microorganismos benéficos como bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, hongos micorrízicos o rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, así como de enmiendas orgánicas derivadas de

residuos agroindustriales. Estos insumos actúan promoviendo la disponibilidad de nutrientes de manera gradual, mejorando la estructura del suelo, incrementando la retención de humedad y favoreciendo la actividad microbiana, además, los biofertilizantes no generan problemas de lixiviación ni de acidificación y, por el contrario, contribuyen a restaurar la salud del suelo y a disminuir la dependencia de recursos externos (Ajeng et al. 2020).

En contraste, los fertilizantes sintéticos son insumos de origen industrial que aportan nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio en formas solubles y de rápida disponibilidad para las plantas. Su principal ventaja radica en la capacidad de generar una respuesta productiva casi inmediata, lo que ha permitido alcanzar altos rendimientos en los cultivos. En plantaciones maduras de palma, se requieren entre 100 y 200 kg de nitrógeno por hectárea al año para sostener rendimientos promedio de entre 3 y 6 toneladas de ACP por hectárea (Alhaji et al. 2024). Sin embargo, su uso intensivo también presenta desventajas: los fertilizantes sintéticos están asociados con la lixiviación de nitratos hacia fuentes hídricas, emisiones de GEI, la acidificación del suelo y la pérdida progresiva de materia orgánica (De la Peña et al. 2023).

En este contexto, la economía circular en el sector palmicultor colombiano ha empezado a consolidarse como una estrategia efectiva para reducir impactos y mejorar la eficiencia del uso de recursos, para sustentar estas aplicaciones, se recurre al ACV, una herramienta metodológica estandarizada bajo la norma ISO 14040:2006, que permite evaluar el impacto ambiental de un producto o subproducto desde su generación hasta su disposición final.

Dentro del ACV, la evaluación de impactos ambientales incluye categorías que permiten cuantificar los efectos potenciales asociados a la generación y manejo de la cascarilla de palma dentro del sistema productivo. Una de las categorías más relevantes es el potencial de calentamiento global (GWP), que expresa la contribución de GEI, principalmente CO₂, CH₄ y NO₂, en términos de kilogramos de CO₂ equivalente (kg CO₂-eq) durante un horizonte de 100 años, siguiendo las recomendaciones del IPCC (IPCC, 2021).

Además del GWP, el ACV incluye categorías como el potencial de acidificación, que evalúa la formación de compuestos acidificantes (SO₂, NO_x, NH₃) capaces de reducir el pH del suelo y cuerpos de agua, por otra parte, el potencial de eutrofización mide el aporte de nutrientes como nitrógeno y fósforo a sistemas acuáticos, provocando proliferación de algas y pérdida de oxígeno disuelto. Finalmente, la huella hídrica constituye otra categoría central en el ACV ya que

los procesos industriales requieren volúmenes significativos de agua, afectando la disponibilidad hídrica local (Boulay, 2013). La integración de estas categorías permite comprender el comportamiento ambiental del sistema y justificar la necesidad de estrategias de valorización de para reducir la carga ambiental asociada a la cadena.

5.2 Antecedentes

En el ámbito nacional e internacional se han desarrollado estudios que demuestran la viabilidad técnica y económica de valorizar residuos agroindustriales bajo esquemas de economía circular. En Colombia, Murillo (2018) destaca cómo este enfoque puede ser una herramienta efectiva para impulsar el desarrollo territorial en zonas rurales, especialmente a partir de la revalorización de subproductos agrícolas.

En el caso específico del sector palmicultor colombiano, el trabajo de Cárdenas (2022) presenta un enfoque orientado a la valorización de los subproductos bajo principios de sostenibilidad y economía circular. El objetivo principal del estudio fue analizar el potencial de este residuo agroindustrial como insumo aprovechable, evaluando alternativas que permitieran reducir su disposición final inadecuada y los impactos ambientales asociados. Por otra parte, Beltrán (2017) explora rutas energéticas de valorización de los subproductos de la industria de aceite de palma, incluyendo el uso del vapor generado en calderas y el desarrollo de tecnologías para la producción de biocombustibles.

A nivel internacional, el aprovechamiento de residuos agroindustriales de la palma de aceite ha sido objeto de investigaciones, especialmente en el marco de la economía circular y la sostenibilidad ambiental. Estas investigaciones se enfocan en transformar subproductos en recursos con valor agregado, reduciendo los impactos ambientales asociados a su disposición final.

Según Hernández (2013) en su investigación llevo a cabo un estudio aplicado orientado al aprovechamiento de residuos generados en la agroindustria de la palma africana. La investigación se desarrolló en el contexto ecuatoriano, un país con alta producción de palma de aceite, donde la acumulación de residuos sólidos representa una problemática ambiental significativa. El objetivo principal del estudio fue evaluar alternativas técnicas para la valorización de la cascarilla de palma, con énfasis en su uso como materia prima para procesos productivos sostenibles. Como resultado, los autores lograron demostrar la viabilidad técnica del aprovechamiento de este residuo,

destacando su potencial para reducir la carga ambiental del sector palmero y aportar a esquemas productivos más eficientes y sostenibles, alineados con los principios de economía circular.

Por otra parte, Lau et al. (2022) abordó el uso de subproductos de la palma de aceite, incluyendo la cascarilla, desde una perspectiva agronómica y ambiental. Este estudio fue realizado con el propósito de analizar el impacto del reaprovechamiento de residuos de palma en la mejora de la calidad del suelo y la sostenibilidad de los sistemas productivos. La investigación se desarrolló a partir de una revisión de estudios realizados en países del Sudeste Asiático, como Malasia e Indonesia, donde la industria del aceite de palma tiene mayor relevancia, evaluando el uso de estos residuos como enmiendas orgánicas y fuentes de nutrientes. Entre los principales logros del estudio se destaca la evidencia de que la cascarilla de palma puede contribuir a mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, disminuir el uso de insumos sintéticos y reducir las emisiones asociadas a la quema o disposición inadecuada de residuos.

En conjunto, estas investigaciones evidencian que el aprovechamiento sostenible de la cascarilla de palma de aceite no solo es técnicamente viable, sino que representa una estrategia efectiva para mitigar impactos ambientales, optimizar el uso de recursos y promover sistemas productivos más sostenibles. Estos antecedentes respaldan teóricamente el enfoque del presente proyecto de investigación, al demostrar que la valorización de este residuo puede integrarse exitosamente en esquemas de economía circular aplicables al contexto latinoamericano.

5.3 Marco legal

El desarrollo del presente proyecto se encuentra respaldado por un conjunto de normativas nacionales e internacionales que orientan la gestión sostenible de residuos y fomentan la transición hacia modelos de producción y consumo responsables. En Colombia, este marco regulatorio establece directrices claras para la protección del ambiente, la prevención de la contaminación y el aprovechamiento de subproductos agroindustriales bajo enfoques de economía circular.

Estas normas no solo definen obligaciones para los sectores productivos, sino que también promueven la innovación, la eficiencia en el uso de recursos y la valorización de residuos como alternativa estratégica para reducir impactos ambientales y fortalecer la sostenibilidad del sector palmicultor. A continuación, en la *Tabla 1* se presentan las principales normas que sustentan esta iniciativa.

Tabla 1. Marco normativo

Normativa	Contenido
Ley 99 de 1993	Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Reconoce la responsabilidad del generador en la gestión integral de los residuos, fomentando su reducción, aprovechamiento y disposición adecuada
Decreto 1076 de 2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Regula, entre otros aspectos, la gestión de residuos sólidos orgánicos, promoviendo su valorización en procesos agrícolas y energéticos, como los propuestos en este proyecto.
Decreto 2811 de 1974	Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
CONPES 3874 de 2016	Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Establece directrices para fomentar el aprovechamiento de residuos, fortalecer las cadenas de valor de materiales reciclables y aplicar principios de economía circular en sectores productivos
CONPES 4011 de 2020	Política Nacional de Economía Circular

Adicionalmente, el país se articula con compromisos internacionales, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente los ODS 12 “Producción y consumo responsables” y ODS 13 “Acción por el clima” que impulsan la adopción de prácticas limpias, la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento de cadenas productivas ambientalmente responsables.

6. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este proyecto, se adoptará un enfoque metodológico exploratorio, basado en una revisión bibliográfica. La finalidad de este enfoque es comprender a profundidad el impacto ambiental de la cascarilla de palma, identificar estrategias de economía circular aplicables a su aprovechamiento y desarrollar una estrategia viable para su reincorporación en la cadena productiva del aceite de palma.

El estudio está estructurado en cinco fases, las cuales permitirán organizar el proceso de investigación de manera clara y ordenada, en la *figura 2* se presenta la metodología a seguir en el estudio.

Figura 2. Metodología

6.1 Revisión literaria

En esta etapa, se recopilará información relevante sobre la industria del aceite de palma, los impactos ambientales de sus residuos y las oportunidades que ofrece la economía circular para reducir la generación de desechos y mejorar la sostenibilidad del sector. Para ello, se consulta fuentes de información en un intervalo del 2010 - 2025 con las siguientes palabras clave en español y en inglés en bases de datos como Google Scholar, Redalyc y Springer Nature Link:

- Aceite de palma (*Palm oil*).
- Residuos de aceite de palma (*Palm oil waste*).
- Aprovechamiento de residuos de aceite de palma (*Utilization of palm oil waste*).
- Innovación en la industria de aceite de palma (*Innovation in the palm oil industry*).
- Estrategias de economía circular en la industria de aceite de palma (*Circular economy strategies in the palm oil industry*).
- Análisis del ciclo de vida del aceite de palma (*Palm oil life cycle analysis*)

Además, las ecuaciones de búsqueda se construyeron combinando operadores booleanos (AND, OR), comillas para búsquedas exactas y términos clave relacionados con la temática del proyecto. Las principales ecuaciones utilizadas fueron:

Ecuaciones de búsqueda en inglés

- (“palm oil” AND “palm kernel shell” AND “biofertilizer”)
- (“circular economy” AND “oil palm industry” AND “waste valorization”)
- (“oil palm residues” OR “palm kernel shell” AND “composting process”)
- (“life cycle assessment” OR “LCA” AND “oil palm” AND “environmental impact”)
- (“agroindustrial waste” AND “biofertilizer production” AND “microbial activity”)
- (“palm kernel shell” AND “nutrient content” AND “soil amendment”)

Ecuaciones de búsqueda en español

- (“aceite de palma” AND “cascarilla de palma” AND “biofertilizante”)
- (“economía circular” AND “industria palmicultora” AND “valorización de residuos”)
- (“residuos de palma de aceite” OR “cascarilla de palma” AND “compostaje”)
- (“análisis de ciclo de vida” OR “ACV” AND “palma de aceite” AND “impacto ambiental”)
- (“residuos agroindustriales” AND “producción de biofertilizantes” AND “microorganismos”)
- (“cascarilla de palma” AND “mejorador de suelos”)

Delimitado en los siguientes documentos de información:

- Artículos científicos y documentos técnicos sobre la producción de aceite de palma y su impacto ambiental.
- Investigaciones previas sobre el aprovechamiento de subproductos agroindustriales en modelos de economía circular.

Con referente a la búsqueda literaria, se excluirá:

- Documento o artículos que no aborde el tema de residuos sólidos del sector Palmicultor.
- Literatura enfocada en la producción de aceite de palma para consumo alimentario, sin considerar impactos ambientales o estrategias de aprovechamiento de subproductos.
- Artículos de opinión, notas de prensa, blogs o fuentes sin respaldo académico ni técnico.

La revisión de literatura permitirá construir un marco teórico sólido que respalde la importancia del aprovechamiento de la cascarilla de palma y sirva de base para las siguientes fases del estudio.

6.2 Análisis del ciclo de vida de la cascarilla de palma

En esta fase se realizará la caracterización ambiental del ciclo de vida de la cascarilla de palma con el propósito de identificar los principales flujos de materia y energía asociados a su proceso de generación dentro de la industria del aceite de palma. Aunque la evaluación se plantea conforme a las directrices de las normas ISO 14040:2006, no fue posible ejecutar el ACV mediante software especializado como OpenLCA o SimaPro, debido a que las bases de datos gratuitas disponibles no contienen las entradas y salidas necesarias para modelar los procesos de transformación de la cascarilla. Adicionalmente, las bases de datos robustas y completas, como Ecoinvent o Agri-footprint, requieren licencias de pago, lo cual impide el acceso a información detallada sobre emisiones, consumos energéticos y cargas ambientales asociadas a esta cadena.

Por esta razón, la caracterización ambiental se fundamentará en una revisión comparativa de investigaciones científicas que sí emplearon algún software y bases de datos pagas para modelar procesos similares dentro del sector palmicultor. Estos estudios permitirán identificar los flujos de

materia y energía asociados a cada etapa del proceso, además de los impactos ambientales más relevantes y los puntos críticos del ciclo de vida. El ACV está compuesto de la siguiente forma:

- Definición del objetivo.
- Alcance, límites del sistema y unidad funcional.
- Inventario del ciclo de vida.
- Evaluación del impacto del ciclo de vida.
- Interpretación.

6.3 Desarrollo de la estrategia de biofertilizante a partir de Cascarilla

En esta fase se llevará a cabo el diseño de la estrategia de aprovechamiento de la cascarilla de palma orientada a su transformación en biofertilizante. Para ello, en primer lugar, se realizará una revisión documental y técnica de los procesos más utilizados para la obtención de biofertilizantes a partir de residuos agroindustriales, con el fin de identificar las rutas más viables para su aplicación.

Posteriormente, se desarrolla un plan de acción y ejecución donde se recopilarán y analizarán los requerimientos técnicos, físicos y de infraestructura necesarios para la implementación del proceso, de manera complementaria, en esta fase se formulará un índice de sostenibilidad del aprovechamiento de la cascarilla, que funcione como una herramienta de evaluación integral que permita analizar el desempeño ambiental, económico y social del aprovechamiento de la cascarilla de palma como biofertilizante.

6.4 Viabilidad técnica, ambiental, económica y social

Finalmente, se realizará una evaluación de factibilidad, basada en información proveniente de literatura científica, investigaciones y estudios representativos de la agroindustria. El propósito de esta fase será validar la viabilidad de la estrategia de aprovechamiento propuesta y demostrar su contribución a la sostenibilidad y competitividad del sector palmicultor en la región.

Esta fase incluirá los siguientes componentes:

- Técnico: se realizará una revisión de los requerimientos de técnicos necesarios para el procesamiento de la cascarilla, asimismo, se analizará la información disponible sobre

la composición química de la cascarilla para determinar su aptitud como insumo en procesos biológicos.

- **Económico:** se evaluará mediante un análisis comparativo entre los costos estimados para la producción del biofertilizante y los precios actuales de fertilizantes sintéticos utilizados en la agroindustria. Para ello, se revisarán informes de precios del mercado agrícola y bases de datos económicas para estimar los posibles ahorros generados por la sustitución de insumos sintéticos.
- **Ambiental:** Se empleará como insumo principal la información generada en el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), esta revisión permitirá establecer criterios para comparar el manejo tradicional de la cascarilla con el escenario de valorización propuesto.
- **Social y comercial:** La viabilidad social se analizará mediante la identificación de actores involucrados, disponibilidad de mano de obra, percepciones sobre uso de bioinsumos y potencial de articulación con asociaciones de productores.

6.5 Validación por expertos

Como etapa complementaria, se buscará realizar una validación cualitativa de la estrategia de economía circular propuesta mediante el juicio de expertos. Para ello, se contactarán diferentes plantas de producción de aceite de palma ubicadas en la zona Oriental del país, con el fin de socializar la estrategia de aprovechamiento de la cascarilla de palma como biofertilizante.

Durante este proceso de validación, se presentarán a los expertos los principales componentes de la estrategia planteada, incluyendo el enfoque de economía circular adoptado, el proceso general de aprovechamiento del residuo, la estructura de los indicadores de sostenibilidad y la conformación del Índice de Sostenibilidad del Aprovechamiento de la Cascarilla de Palma. La interacción con los expertos se orientará a recopilar apreciaciones técnicas, observaciones y recomendaciones relacionadas con la viabilidad operativa, la pertinencia de los indicadores y la aplicabilidad del índice en contextos reales del sector palmicultor.

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 Análisis revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica permitió comprender el panorama actual de la industria del aceite de palma en Colombia, su relevancia económica y los desafíos ambientales asociados a los residuos agroindustriales. Estudios como Misath et al. (2023) y Corley & Tinker (2016) destacan que este sector es uno de los más importantes de la agroindustria nacional por su aporte al PIB agrícola y al desarrollo rural. Según Fedepalma (2024), genera más de 180.000 empleos directos e indirectos y posiciona a Colombia como el cuarto productor mundial, con más de 500.000 hectáreas cultivadas y una producción anual superior a 1,7 millones de toneladas.

En Colombia se cultiva principalmente la palma africana (*Elaeis guineensis*), perteneciente a la familia Arecaceae, originaria de África occidental y adaptada a climas cálidos y húmedos, con temperaturas entre 24 y 28 °C y precipitaciones superiores a 2.000 mm. El fruto es pequeño, rojizo y crece en racimos de 10 a 25 kg; está compuesto por una cáscara externa, un mesocarpio rico en aceite y una almendra interna de la que se obtiene el aceite de palmiste (Hernández, 2011).

De acuerdo con Hernández (2011), el ciclo de la palma inicia en vivero durante 12–15 meses, seguido de una fase juvenil de 3–4 años sin producción. Su etapa productiva comienza alrededor del cuarto año y alcanza su máximo rendimiento entre los 8 y 15 años, con 20–30 toneladas de RFF por hectárea. Después de 25–30 años entra en senescencia y se recomienda su renovación. El proceso industrial de producción de aceite de palma requiere grandes cantidades de energía, agua y vapor, generando residuos sólidos, líquidos y gaseosos. En la *Tabla 2* se resume este proceso productivo.

El proceso productivo de palma y palmiste genera residuos orgánicos que, aunque representan un reto ambiental, también ofrecen oportunidades de valorización dentro de la economía circular. La cascarilla destaca por su abundancia y contenido de carbono, lo que la convierte en materia prima para biofertilizantes. Su aprovechamiento permite cerrar ciclos de nutrientes, mejorar el suelo y reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos, intensivos en energía y emisiones (Barrera, 2024). Según la FAO (2022), los biofertilizantes pueden aumentar rendimientos entre 10 % y 25 % y disminuir costos hasta 30 %. Este enfoque se alinea con la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (MADS, 2018) y la Política de Economía Circular (2023–2040).

Tabla 2. Proceso productivo del aceite de palma.

Proceso	Descripción	Impacto
Siembra y cosecha	El ciclo productivo inicia con la cosecha de los racimos de fruto fresco (RFF), aproximadamente 5–6 meses después de la floración. Los racimos son transportados a la planta extractora.	Generación de residuos vegetales (hojas, tallos, restos de fruto). Consumo energético en transporte.
Esterilización	Los racimos se someten a vapor a 130–140 °C para inactivar enzimas y facilitar la separación del fruto del raquis.	Alta demanda de energía térmica y agua. Generación de condensados y efluentes con alta carga orgánica; emisiones asociadas a la producción de vapor.
Desfrutado o desgrane	Separación del fruto del raquis mediante tambor rotatorio. Se generan los EFB (Empty Fruit Bunches), equivalentes al 20–25 % del peso del racimo.	Producción significativa de biomasa residual (EFB). Requiere energía mecánica.
Digestor	Los frutos se trituran y calientan entre 80–90 °C para liberar el aceite del mesocarpio.	Consumo de energía térmica; producción de masa semisólida que continúa a prensado.
Prensado	Separación del aceite crudo de palma mediante prensado mecánico. Se obtiene un residuo compuesto por fibra del mesocarpio y nueces.	Generación de fibra residual; requerimiento energético en equipos de prensado.
Clarificación	Purificación del aceite mediante agua caliente y centrifugación para eliminar impurezas.	Alto consumo de agua y energía; producción de efluentes con materia orgánica.
Quebrado y separación	Las nueces se quiebran para liberar la cascarilla y la almendra; la almendra se prensa para producir aceite de palmiste.	Generación de cascarilla (5–7 % del peso del racimo), uno de los principales residuos sólidos sin aprovechamiento. Acumulación en plantas extractoras.

Fuente: Corley & Tinker (2016); Misath et al. (2023), Basto et al. (2014), Castellanos & Torres (2022).

7.2 Análisis de ciclo de vida bajo los lineamientos de la ISO 14040:2006

En esta sección se describe el análisis de ciclo de vida del residuo objeto, acorde los lineamientos ISO 14040:2006.

7.2.1 Objetivo

Evaluar mediante un análisis de ciclo de vida los impactos ambientales asociados a la producción del aceite de palma hasta la obtención de la cascarilla de palma como subproducto de la industria en la zona Oriental de Colombia, con el fin de identificar los puntos críticos de mayor impacto dentro de la cadena de producción.

7.2.2 Alcance, límite del sistema y unidad funcional

El ACV se desarrollará bajo un enfoque “De la cuna a la puerta” (*cradle-to-gate*), considerando como punto de inicio la cosecha de los RFF en los cultivos de palma de aceite de la zona Oriental de Colombia y como punto final la disposición de la cascarilla.

El análisis considerará los flujos de materia y energía asociados a cada etapa, de esta forma, el ACV permitirá comparar el comportamiento ambiental del sistema en el manejo actual de la cascarilla como subproducto no valorizado identificando puntos críticos de impacto, beneficios potenciales y oportunidades de mejora en el marco de una estrategia de economía circular para el sector palmicultor.

Para este estudio, la unidad funcional seleccionada es 1 tonelada de RFF, ya que constituye la referencia más adecuada para cuantificar y comparar los flujos de materia y energía asociados al proceso productivo del aceite de palma. Esta unidad permite normalizar los resultados del análisis y garantizar la coherencia entre las etapas del ciclo de vida evaluadas, dado que todos los subproductos y residuos se generan proporcionalmente a la cantidad de RFF procesada. Asimismo, su elección facilita la comparación con estudios previos que emplean la misma unidad funcional.

No se seleccionó como unidad funcional 1 kg de cascarilla u otra fracción específica del proceso, debido a que estos subproductos no se generan de manera independiente, sino como resultado directo del procesamiento de los RFF. Elegir una unidad funcional basada únicamente en la cascarilla habría limitado la representatividad del sistema y dificultado la comparación con

estudios previos de la cadena productiva del aceite de palma. En contraste, la unidad funcional de 1 tonelada de RFF permite reflejar la totalidad de los flujos de entrada y salida del sistema, incluyendo la proporción real de cada residuo generado, asegurando un análisis más integral y comparable.

Los límites del sistema incluirán las etapas descritas en la *figura 3*, la cual muestra cada uno de los procesos con su respectiva entrada y salida de materia, cabe resaltar que los procesos dentro del recuadro rojo no serán tenidos en cuenta dentro de análisis del ciclo de vida.

Figura 3. Límite del sistema en la producción del aceite de palma y aceite de palmiste.

7.2.3 Inventario del ciclo de vida

El inventario de ciclo de vida se construyó considerando el sistema desde la siembra de los RFF hasta la obtención de la cascarilla de palma. Se cuantificaron las entradas y salidas principales de materia, energía y agua, con base en literatura técnica e informes de la industria palmicultora, revisiones bibliográficas pertinentes de diferentes autores con investigaciones recientes en el análisis de ciclo de vida del aceite de palma.

En términos generales, como se aprecia en la *figura 4* para el procesamiento de 1 t de RFF, se obtiene aproximadamente 0,29 t de ACP, 0,08 t de nuez, 0,06 t de cascarilla, 0,14 t de fibra del mesocarpio, 0,23 t de EFB y 0,65 t de POME (Razman et al. 2022).

Figura 4. Balance de masa en la producción de aceite de palma por 1 t de RFF.

Tomado de Razman et al. (2022).

A continuación, se detalla las entradas y salidas correspondiente a cada etapa del proceso productivo de aceite de palma y aceite de palmiste.

Etapa 1. Plantación (Siembra y cosecha de *Elaeis guineensis*)

Para esta etapa, se obtuvieron datos secundarios de la investigación de Aziz & Hanafiah (2020). Los datos del inventario de la etapa 1 se presentan en la *tabla 3*.

Tabla 3. Entradas y salidas en la etapa de plantación.

Tipo		Material	Cantidad	Unidad
Entradas	Tierra	Tierra	0,035	ha
	Fertilizantes	Fertilizante N, sulfato de amonio	3,82	kg
		Fertilizante N, urea	1,41	kg
		Fertilizante P	3,14	kg
		Fertilizante K	9,19	kg
	Herbicidas	Glifosato	0,028	kg
	Energía	Electricidad	0,0020	MJ
	Agua (lluvia)	Agua	1056,69	m ³
Salidas		Racimos de fruto fresco (RFF)	1	t

Fuente: Tomado de Aziz & Hanafiah (2020). Modificado a 1 ton de RFF.

Etapa 2. Planta de beneficio de aceite de palma (Esterilización, desgrane, digestión, prensado, clarificación, quebrado y separación de nueces)

En esta etapa, la planta de beneficio de aceite de palma convierte los racimos de fruto fresco en aceite de palma crudo, dejando en su proceso productivo diferentes residuos sólidos, líquidos y gaseosos, los cuales se detallan en la *tabla 4*.

Tabla 4. Entradas y salidas en la etapa de producción

Tipo	Flujo	Cantidad	Unidad
Entrada	Racimos de fruto fresco	1	t
	Energía eléctrica de turbina de vapor	5,53	kWh
	Agua para calderas y procesamiento	1,34	m ³
Salidas	Aceite de palma crudo (ACP)	0,29	t
	Almendra (Kernel)	0,08	t
	Cascarilla de palma	0,06	t
	Fibra de mesocarpio	0,14	t
	Racimos vacíos de fruto (EFB)	0,23	t
	Efluente de palma (POME)	0,65	t

Fuente: Aziz & Hanafiah (2020). Modificado a 1 ton de RFF.

7.2.4 Evaluación del impacto del ciclo de vida

La evaluación del impacto del ciclo de vida se basó en la investigación de Bantacut et al. (2025), donde se realizó el proceso de balance de masa en la producción de aceite de palma crudo. El estudio empleó el software Simapro versión 9 Pre Consultant para analizar los impactos ambientales y las emisiones de cada estación durante el proceso productivo. En la *tabla 5*, se detallan los datos obtenidos de la evaluación del análisis del ciclo de vida del proceso productivo del aceite de palma hasta la obtención de la cascarilla de palma (*figura 3. Límites del sistema*).

Tabla 5. Categorías de impacto del Análisis del Ciclo de Vida

Categoría de impacto	Unidad	Esterilización	Desgranadora	Digestor	Prensado	Clarificación
Potencial de Calentamiento Global (Recipe, 2016) (H)	Kg-CO ₂ eq	374,1	1394,9	1322,4	2752,1	4524
Acidificación (Recipe, 2016) (H)	Kg-SO ₂ eq	0,73	4,21	4,00	8,35	13,71
Eutrofización ((Recipe, 2016) (H))	Kg-PO ₄ eq	0,11	1,69	1,68	3,39	5,51
Huella hídrica (AWARE, V 1.03)	m ³	17,72	171,1	164,14	342,2	609
Consumo de energía (HHV (CED, 1.11))	MJ	2093,8	14384	13717	28652	46690

Fuente: Bantacut et al. (2025). Modificado a 1 tonelada de RFF.

7.2.4.1 Potencial de calentamiento global (GWP)

El potencial de calentamiento global (GWP) constituye una de las categorías de impacto más relevantes dentro del ACV, dado que cuantifica la contribución de los GEI al cambio climático.

Figura 5. Valores de emisión del potencial de calentamiento global (Kg CO₂ eq). Tomado de Bantacut et al. (2025).

Los resultados obtenidos permiten identificar diferencias marcadas entre las estaciones del proceso productivo, como se muestra en la *Tabla 4* y en la *Figura 5*. La estación de clarificación presenta el valor más elevado, con 4524 kg CO₂-eq, seguida de prensado (2752,1 kg CO₂-eq), desgranadora (1394,9 kg CO₂-eq) y digestor (1322,4 kg CO₂-eq). Estas emisiones están directamente relacionadas con el consumo energético de cada etapa, particularmente el uso de electricidad generada a partir de combustibles fósiles, lo cual constituye la principal fuente de emisiones de CO₂eq en los sistemas de procesamiento de palma (Dincer & Bicer, 2018).

7.2.4.2 Acidificación

El potencial de acidificación evalúa la contribución de determinadas emisiones atmosféricas a la reducción del pH en suelos y cuerpos de agua. Este impacto ocurre debido a la liberación de compuestos acidificantes como dióxido de azufre (SO₂), óxidos de nitrógeno (NOx) y amoníaco (NH₃), los cuales reaccionan en la atmósfera formando ácidos fuertes que posteriormente se depositan por vía húmeda o seca, alterando la calidad del suelo, afectando ecosistemas acuáticos y disminuyendo la fertilidad agrícola (Espino et al. 2019).

En el procesamiento de los RFF, la *figura 6* muestra diferencias marcadas entre las estaciones evaluadas, el valor más alto de acidificación corresponde a la etapa de clarificación, con

13,71 kg SO₂-eq, seguida del prensado, que registra 8,35 kg SO₂-eq, por su parte, la desgranadora presenta un valor intermedio de 4,21 kg SO₂-eq, similar al del digestor (4,0 kg SO₂-eq), mientras que la esterilización evidencia el menor impacto con 0,73 kg SO₂-eq, atribuido a una menor dependencia de insumos energéticos externos.

Figura 6. Valores de emisión del potencial de acidificación (kg-SO₂eq).

Tomado de Bantacut et al. (2025).

7.2.4.3 Eutrofización

El potencial de eutrofización evalúa la contribución de determinadas emisiones a la acumulación excesiva de nutrientes, principalmente nitrógeno (N) y fósforo (P), en cuerpos de agua y ecosistemas terrestres (Espino et al. 2019).

Como muestra la *Figura 7* los resultados obtenidos para el procesamiento de 1 tonelada por hora de RFF indican que el mayor aporte al potencial de eutrofización proviene de la etapa de clarificación, con 5,61 kg PO₄³⁻-eq, seguida del prensado, con un valor de 3,39 kg PO₄³⁻-eq, la desgranadora y el digestor presentan valores intermedios, mientras que la esterilización muestra la menor contribución debido a su limitada generación de aguas residuales.

Figura 7. Valores de emisión del potencial de eutrofización (kg-PO₄eq).

Tomado de Bantacut et al. (2025).

7.2.4.4 Huella hídrica

La huella hídrica es una de las categorías de impacto más relevantes en los sistemas agroindustriales intensivos, ya que permite cuantificar el uso directo e indirecto de agua a lo largo del ciclo de vida de un producto, expresado en metros cúbicos (m³) de agua consumida o degradada (Boulay, 2013).

Los resultados obtenidos en la *figura 8* muestran que la clarificación presenta el valor más alto, con 609 m³, lo que la convierte en el principal punto crítico del proceso. Esto se explica por su alta demanda de agua para la separación fisicoquímica del aceite, la remoción de impurezas y el control térmico. El prensado registra el segundo mayor aporte a la huella hídrica, con 342,2 m³, asociado a la necesidad de mantener condiciones adecuadas de fluidez y temperatura durante la extracción mecánica del aceite. La desgranadora y el digestor muestran consumos intermedios 171,1 m³ y 164,14 m³ respectivamente, debido al uso de agua en el transporte y acondicionamiento del fruto. Finalmente, la esterilización presenta el menor aporte (17,72 m³), ya que, aunque requiere vapor, su contribución hídrica directa es menor y parte del condensado se reutiliza internamente.

Figura 8. Potencial de valor de emisión en relación con la huella hídrica (m³).

Tomado de Bantacut et al. (2025).

7.2.5 Interpretación del ciclo de vida

En el caso del aprovechamiento sostenible de la cascarilla de palma, los resultados evidencian que los impactos se distribuyen de manera desigual a lo largo del ciclo de vida, con puntos críticos muy definidos tanto en la fase agrícola como en el procesamiento industrial y la disposición final. En primer lugar, se identificó que la fase agrícola es una de las principales fuentes de impacto debido al uso intensivo de insumos químicos. La aplicación anual de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos, entre 400 y 600 kg/ha·año, genera emisiones de óxido nitroso (N₂O), un gas con un potencial de calentamiento global 298 veces mayor que el CO₂ (IPCC, 2021). Además, las pérdidas por lixiviación y escorrentía contribuyen a la eutrofización y acidificación de cuerpos de agua, mientras que el uso de herbicidas y pesticidas incrementa los riesgos de ecotoxicidad y afecta la biodiversidad edáfica (Molina, 2021).

En la fase industrial, el ACV evidencia que las etapas con mayor contribución al impacto ambiental son clarificación, prensado y digestión, en especial en lo referente al consumo de agua, uso energético y generación de efluentes. La clarificación, con un valor estimado de 609 m³, es la etapa que más aporta a la huella hídrica total del sistema debido a su alta demanda de agua caliente, vapor y energía para separación y control térmico. Este comportamiento coincide con lo señalado

por Aziz & Hanafiah (2020), quienes identifican la clarificación, prensado y digestión como las operaciones de mayor consumo hídrico en los molinos. Así mismo, el prensado, que requiere un uso intensivo de maquinaria hidráulica, se posiciona como una de las estaciones con mayor contribución al potencial de calentamiento global, debido a su demanda mecánica continua. En contraste, la esterilización presenta valores más bajos (374,1 kg CO₂-eq), ya que depende en menor medida de equipos eléctricos de alto consumo, aunque contribuye a categorías como cambio climático y formación de material particulado debido a la combustión requerida para generar vapor.

En cuanto al potencial de acidificación, los resultados muestran que las etapas con mayor aporte coinciden con aquellas de mayor consumo energético. La combustión de diésel en calderas y sistemas auxiliares libera SO₂ y NO_x, los cuales poseen altos factores de caracterización en los métodos CML y ReCiPe, representando entre el 30 % y 50 % del impacto total en esta categoría según el estudio de Abdullah & Sulaiman (2013). Estos compuestos acidifican suelos y cuerpos de agua, afectando la calidad ambiental del entorno si no se controla la eficiencia energética del proceso.

Respecto a la eutrofización, las etapas industriales con mayor uso de agua y generación de efluentes presentan las contribuciones más elevadas. Procesos como clarificación, digestión y prensado generan corrientes líquidas con carga orgánica, fósforo, nitratos y sólidos suspendidos que, de no ser tratadas adecuadamente, pueden causar proliferación de algas, disminución del oxígeno disuelto y alteraciones en ecosistemas acuáticos, tal como lo señala Noviantari (2015). El aporte de nutrientes como PO₄³⁻ y NO₃⁻ en los efluentes del molino representa un riesgo crítico que debe gestionarse con sistemas de tratamiento eficientes para evitar impactos acumulativos en cuerpos receptores.

En términos de huella hídrica, la evaluación confirma que la clarificación, seguida del prensado y la digestión, son las etapas que más presionan el recurso hídrico, coincidiendo con la literatura que identifica al POME como uno de los residuos líquidos industriales con mayor carga orgánica dentro del sector palmicultor.

Un hallazgo clave del ACV es que, aunque la cascarilla de palma no es el subproducto más voluminoso del proceso, su manejo tradicional la convierte en un punto crítico del sistema. La acumulación, quema o disposición inadecuada de la cascarilla genera emisiones atmosféricas,

pérdidas de carbono y ocupación de suelo, además de desaprovechar un material con alto potencial de valorización. La fabricación de un biofertilizante a partir de la cascarilla de palma ofrece una alternativa ambientalmente favorable, ya que contribuye a disminuir las emisiones derivadas del uso de fertilizantes químicos, los cuales presentan elevados factores de emisión asociados a su producción y aplicación. La sustitución parcial o total de fertilizantes sintéticos reduce las emisiones de N_2O , disminuye la carga de nutrientes responsables de eutrofización y minimiza procesos de acidificación asociados a sales inorgánicas.

7.3 Desarrollo de la estrategia de biofertilizante a partir de Cascarilla

El desarrollo de la estrategia de biofertilizante a partir de la cascarilla de palma requiere una planificación estructurada que permita transformar este subproducto en un insumo agrícola de alto valor. Para ello, es necesario definir las fases operativas, los recursos técnicos y logísticos, así como los criterios de control que garanticen la calidad del producto final. Este proceso integra los principios de economía circular, la caracterización fisicoquímica del residuo y los lineamientos identificados en la evaluación de viabilidad, con el fin de asegurar que la propuesta sea técnicamente aplicable, ambientalmente favorable y económicamente sostenible. A continuación, se presenta el plan de acción y ejecución que orienta la implementación de la estrategia, detallando las actividades y procedimientos requeridos para llevar a cabo la producción del biofertilizante.

7.3.1 Plan de acción y ejecución

El plan de acción y ejecución constituye la hoja de ruta para la implementación de la estrategia de aprovechamiento sostenible de la cascarilla de palma. Su objetivo principal es establecer los lineamientos necesarios para transformar este subproducto en un biofertilizante.

Este plan se fundamenta en la revisión de experiencias de valorización de residuos agroindustriales, lo que permite definir una secuencia de etapas que garantizan la eficiencia del proceso y la reducción de impactos ambientales.

A través de este plan se definen las fases operativas, técnicas y de infraestructura requeridos. Este enfoque permite estructurar una estrategia replicable, adaptable a las condiciones productivas de otras regiones palmicultoras del país, contribuyendo al fortalecimiento de la competitividad y la sostenibilidad del sector.

7.3.1.1 Identificación y caracterización del residuo

La cascarilla de palma es un subproducto lignocelulósico generado durante el proceso de quebrado y separación de las nueces de palma. Este material representa entre 5 y 7 % del peso total de los RFF. Su composición depende del grado de madurez del fruto y de las condiciones operativas de la planta extractora. En la zona oriental del país, las plantas de los municipios de Puerto López (Meta) y Villanueva (Casanare) reportan una producción promedio de 3,5 toneladas diarias de cascarilla por cada 20 toneladas de RFF procesadas (Fedepalma, 2024).

La caracterización del residuo se realizó con base en datos secundarios obtenidos de investigaciones relacionadas, entre ellas los estudios elaborados por Hernández (2013), Eras (2014) donde se analizaron los componentes estructurales y el potencial de degradación de la cascarilla, y el estudio de Palacios et al. (2021), en el cual se determinaron diferentes parámetros fisicoquímicos de la cascarilla de palma. Los resultados del análisis se detallan en la *tabla 6*, la cual muestra los parámetros evaluados y el resultado.

Tabla 6. Propiedades fisicoquímicas de la cascarilla de palma.

Parámetro	Resultado	Método
pH (Unidades de pH)	4,6	Potenciométrico / NTC 5167
Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	518	Conductivímetro / NTC 5167
Nitrógeno Total (% N)	0,439	Digestión Kjeldahl-Titrimétrico / NTC 370
Humedad (%)	5,38	Gravimétrico / NTC 5167
Potasio Total (% K_2O)	0,143	Absorción Atómica / NTC 5167
Fósforo Total (% P_2O_5)	0,401	Espectrofotométrico / NTC 234
Sodio Total (% Na)	0,125	Absorción Atómica / NTC 5167
Calcio Total (% CaO)	1,224	Absorción Atómica / NTC 5167
Magnesio Total (% MgO)	0,117	Absorción Atómica / NTC 5167
Cinc Total (% Zn)	0,002	Absorción Atómica / NTC 5167
Hierro Total (% Fe)	0,048	Absorción Atómica / NTC 5167
Azufre Total (% S)	1,485	Absorción Atómica / NTC 5167
Densidad (g/cm^3)	0,819	Gravimétrico / NTC 5167

Fuente: Palacios et al. (2021).

7.3.1.2 Inoculación con microorganismos benéficos

La adición de microorganismos aceleradores es una práctica ampliamente recomendada para optimizar el proceso de compostaje y reducir el tiempo de degradación de residuos orgánicos, ya que actúan directamente sobre los compuestos lignocelulósicos presentes en la cascarilla, facilitando la despolimerización de celulosa, hemicelulosa y lignina, componentes que suelen retardar la biodegradación debido a su estructura compleja (Haug, 2018). La incorporación controlada de microorganismos especializados mejora la eficiencia metabólica del proceso, favoreciendo la mineralización progresiva de la materia orgánica y aumentando la disponibilidad de nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio en el material compostado.

Tabla 7. Microorganismos benéficos

Rasgo	Especie microbiana
Solubilización de fosfato	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>
	<i>Burkholderia cepacia</i>
	<i>Serratia marcescens</i>
Fijación de nitrógeno	<i>Rhizobium phaseoli</i>
	<i>Gluconacetobacter diazotrophicus</i>
Producción de fitohormonas	<i>Bacillus licheniformis</i>
	<i>Phoma glomerata</i>
Biocontrol	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
	<i>Pseudomonas fluorescens</i>

Fuente: Chen et al. (2006); Vandana et al. (2017); Nandi et al. (2015)

En la tabla 7 se presentan los principales microorganismos empleados según la literatura revisada, incluyendo los estudios de Chen et al. (2006), Vandana et al. (2017) y Nandi et al. (2015), junto con sus funciones dentro del proceso de compostaje y los beneficios esperados sobre el producto final, tales como una mayor madurez del compost, reducción del tiempo total de estabilización y mejora en la disponibilidad de nutrientes para el suelo.

7.3.1.3 Proceso de producción del biofertilizante

El proceso completo se estructuró en cinco etapas operativas que integran las fases técnicas del aprovechamiento de la cascarilla de palma. Cada etapa fue diseñada con base en la información recopilada durante la revisión bibliográfica basada en la investigación Hoe et al. (2016), considerando las condiciones de las plantas extractoras.

Estas etapas abarcan desde la recolección y caracterización de la materia prima, pasando por la preparación y acondicionamiento del sustrato, hasta la transformación biológica, maduración y evaluación del biofertilizante obtenido. En cada fase se definieron actividades específicas, con el fin de garantizar la calidad del producto final y la reducción de los impactos ambientales.

A continuación, en la *tabla 8*, se describen las etapas y actividades principales que componen el proceso de elaboración del biofertilizante a partir de cascarilla de palma.

Tabla 8. Etapas y actividades del proceso

Etapas	Actividades principales	Objetivo	Resultado esperado
Recolección y caracterización de la cascarilla	- Recolección del residuo. - Secado natural y tamizado para eliminar impurezas. - Análisis físicoquímico	Determinar las condiciones iniciales del residuo.	Cascarilla limpia y caracterizada con datos de composición físicoquímicas.
Preparación y acondicionamiento del sustrato	- Mezcla de cascarilla con otros residuos orgánicos (lodos, estiércol, restos vegetales). - Humectación al 55–65 %.	Crear un sustrato que favorezca la actividad microbiana y la descomposición.	Sustrato homogéneo con condiciones óptimas para iniciar el proceso biológico.
Proceso biológico (compostaje o biodigestión)	- Montaje del sistema de compostaje - Monitoreo de temperatura, pH, humedad y aireación. - Inoculación con microorganismos benéficos - Volteo o agitación periódica.	Transformar la materia orgánica mediante la acción microbiana en condiciones controladas.	Mezcla parcialmente degradada, con reducción del contenido de lignina y aumento de nutrientes disponibles.

Etapas	Actividades principales	Objetivo	Resultado esperado
Maduración y estabilización del biofertilizante	- Reposo del material compostado. - Monitoreo de temperatura y pH hasta alcanzar valores estables. - Tamizado y secado	Asegurar la estabilización del biofertilizante y la ausencia de patógenos o fitotoxinas.	Biofertilizante seco, estable y apto para su aplicación agrícola.
Evaluación y validación del producto final	- Análisis químico. - Ensayo de germinación en plantas indicadoras. - Comparación con normas nacionales e internacionales	Comprobar la calidad y eficacia agronómica del biofertilizante obtenido.	Biofertilizante con parámetros óptimos de calidad, validado como alternativa sostenible para suelos agrícolas.

Fuente: Hoe et al. (2016); Nam et al. (2018); Mahmud & Chong (2021).

A continuación, se amplía cada una de las etapas resumidas en la *Tabla 8*, describiendo su propósito técnico y procedimientos específicos.

- **Acopio y pretratamiento del residuo**

La cascarilla es recolectada directamente desde el área de separación de nueces en la planta extractora. Posteriormente, se traslada al sitio de compostaje en un lapso no superior a 24 horas para evitar su compactación o fermentación anaerobia. Durante el pretratamiento, se realiza un triturado mecánico hasta obtener un tamaño de partícula de entre 1 y 2 cm, lo que mejora la superficie de contacto y facilita la biodegradación. Posteriormente se humedece el material hasta alcanzar un 45 % de humedad inicial, medida con un higrómetro digital. Este paso reduce el polvo, mejora la homogeneidad y favorece la inoculación posterior (Molina, 2021).

- **Formulación y mezcla de sustratos**

La cascarilla triturada se mezcla con otros co-sustratos orgánicos que equilibran la relación carbono-nitrógeno. Las proporciones óptimas se establecieron en *tabla 8* en función del balance nutricional y la experiencia experimental de proyectos similares. El mezclado se realiza en capas alternas con ayuda de una mezcladora mecánica o mediante volteo manual, garantizando la distribución uniforme de la humedad y de los microorganismos. La mezcla resultante se dispone

en pilas de compostaje tipo trapezoidal con dimensiones de 1,5 m de altura × 2 m de base × 6 m de longitud, en superficie compactada con drenaje natural.

- **Inoculación microbiana**

Se adiciona una mezcla de microorganismos benéficos compuesta por *Trichoderma harzianum*, *Bacillus subtilis* y *Azospirillum brasilense*, aplicados mediante pulverización acuosa. La inoculación acelera el proceso de compostaje en aproximadamente un 20 %, reduciendo la duración total a 70 días.

- **Compostaje y control del proceso**

Durante esta etapa ocurre la transformación biológica principal, en la que los microorganismos descomponen los compuestos orgánicos en sustancias húmicas estables. El proceso se desarrolla en condiciones aeróbicas controladas mediante volteos y aireación mecánica cada 3 a 4 días. Se monitorean constantemente las variables críticas de proceso, entre ellas, la humedad, temperatura, aireación y el pH (*tabla 9*) durante los 60 a 75 días del proceso. El biofertilizante se considera finalizado cuando la temperatura se estabiliza por debajo de 40 °C y el olor es terroso, señal de madurez del compost.

- **Secado, tamizado y empaque**

El compost maduro se somete a un secado natural de 10 a 12 días hasta alcanzar una humedad inferior al 20 %, lo que garantiza su conservación y facilidad de aplicación. Posteriormente, se tamiza con malla de 5 mm para eliminar grumos y partículas no degradadas. El biofertilizante presenta un color marrón oscuro homogéneo, olor a tierra húmeda y textura suelta.

7.3.1.4 Diseño del prototipo de biofertilizante

El diseño del prototipo de biofertilizante se desarrolló a partir de los resultados obtenidos en las etapas de caracterización, acondicionamiento del sustrato y proceso biológico descritas anteriormente. Este prototipo busca aprovechar las propiedades lignocelulósicas de la cascarilla de palma y transformarlas en un producto orgánico estable, seguro y rico en nutrientes esenciales para el suelo. El diseño integra criterios técnicos reportados en estudios de compostaje y valorización de residuos agroindustriales (Díaz et al. 2019; Hernández, 2013).

Por otro lado, diversas investigaciones han demostrado que la cascarilla de palma puede mezclarse eficazmente con otros subproductos generados en el proceso extractivo, como el POME y la fibra de mesocarpio, mejorando significativamente las condiciones del compostaje y la calidad del biofertilizante final (Ajeng et al. 2020).

El POME aporta humedad y nitrógeno, compensando la naturaleza seca y rica en carbono de la cascarilla, lo que favorece la actividad microbiana y acelera la degradación (Samah & Halim, 2024). Por su parte, la fibra de mesocarpio contribuye a mejorar la aireación y la estructura física del sustrato, evitando compactaciones y manteniendo condiciones óptimas durante la fase termófila del proceso (Leong et al. 2023).

Cuando se emplean de forma conjunta los tres residuos se logra un equilibrio adecuado entre humedad, relación C/N y porosidad, factores que favorecen una descomposición más eficiente y un producto final con mayores contenidos de materia orgánica, fósforo y potasio (Silalahi et al. 2023). En la *tabla 9* se detalla la proporción de cada subproducto.

Tabla 9. Proporciones óptimas de mezcla

Material	Porcentaje en mezcla (%)	Función
Cascarilla de palma	50	Fuente de carbono y estructura
Racimos vacíos de fruto (EFB) triturados	25	Mejora la aireación y retiene humedad
POME o estiércol bovino	20	Aporta nitrógeno y microorganismos
Bioinoculante (<i>T. harzianum</i> + <i>B. subtilis</i>)	5	Acelera la descomposición

Fuente: Silalahi et al. (2023).

Esta integración de sus residuos no solo mejora el desempeño técnico del proceso, sino que fortalece el enfoque de economía circular al maximizar la valorización de materiales propios de la cadena productiva de palma.

7.3.1.5 Condiciones ambientales y físicas

Las condiciones operativas del proceso de compostaje juegan un papel fundamental en la transformación eficiente de la cascarilla de palma y demás subresiduos asociados en un biofertilizante estable y de alta calidad. Factores como la temperatura, humedad, relación carbono/nitrógeno (C/N), oxigenación y tiempo de maduración determinan la actividad microbiana y el ritmo de degradación de los materiales lignocelulósicos.

Diversos estudios sobre compostaje de residuos de palma como el de Silalahi et al. (2023) y Samah & Halim (2024) coinciden en que mantener estos parámetros dentro de rangos óptimos favorece la fase termófila, reduce la presencia de patógenos, acelera la descomposición y mejora las propiedades fisicoquímicas del producto final. En la *tabla 10* se presentan las condiciones técnicas definidas para este proyecto, basadas en literatura especializada y ajustadas a las características de la mezcla propuesta de cascarilla, POME y fibra.

Tabla 10. Condiciones del proceso de compostaje

Parámetro	Rango óptimo	Unidad	Frecuencia de control
Humedad	45 – 55	%	Cada dos días
Temperatura	55 – 65	°C	Diario
Aireación	2 – 3	volteos/semana	Diario
Duración del proceso	60 – 75	días	
pH final	6.5 – 7.2	-	Semanal

Fuente: Silalahi et al. (2023); Samah & Halim (2024).

7.3.1.6 Propiedades del biofertilizante obtenido

La composición final del biofertilizante refleja el proceso de transformación biológica de la mezcla de cascarilla de palma, fibra y POME, alcanzando parámetros que indican estabilidad, madurez y valor agronómico. Los resultados presentados en la *tabla 11* permiten identificar el equilibrio final de nutrientes, así como las condiciones fisicoquímicas que caracterizan a un compost apto para uso agrícola.

Tabla 11. Composición final del biofertilizante

Parámetro	Valor promedio	Unidad
Nitrógeno total (N)	1.8	%
Fósforo (P₂O₅)	0.9	%
Potasio (K₂O)	2.1	%
pH final	7.0	-
Materia orgánica	60–65	%

Fuente: Silalahi et al. (2023).

El contenido de nitrógeno (N) total (1.8 %) coincide con los valores reportados por Silalahi et al. (2023) para compost derivados de residuos lignocelulósicos de palma, donde la mineralización progresiva del material genera una disponibilidad moderada de nitrógeno en forma orgánica.

El nivel de fósforo (P) (0.9 %) y potasio (K) (2.1 %) es característico de residuos agroindustriales de palma sometidos a compostaje, donde el P se mantiene estable durante la descomposición y el K se libera de forma más rápida debido a su solubilidad, tal como lo señalan Hernández (2013). Estos valores aseguran una contribución relevante de macronutrientes esenciales para el desarrollo de cultivos, especialmente en suelos degradados o con baja fertilidad natural.

El pH final cercano a 7.0 confirma la madurez del biofertilizante, ya que el proceso de compostaje tiende a estabilizar el pH hacia la neutralidad una vez terminadas las fases mesófila y termófila, proceso ampliamente descrito por Haug (2018). Finalmente, el contenido de materia orgánica (60–65 %) indica un producto con alta capacidad para mejorar la estructura del suelo, retener humedad y favorecer la actividad microbiana, atributos que coinciden con los reportes de Leong et al. (2023) en biofertilizantes derivados de la industria palmera.

7.3.2 Índice de Sostenibilidad del Aprovechamiento de la Cascarilla

7.3.2.1 Propósito y enfoque

El Índice de Sostenibilidad del Aprovechamiento de la Cascarilla de Palma funciona como una herramienta integradora que permite evaluar de manera sintética el desempeño ambiental, económico y social de la estrategia de economía circular propuesta. Su finalidad es consolidar la información generada por los indicadores en un valor único que facilite la interpretación de los resultados, la comparación entre escenarios y la toma de decisiones en el sector palmicultor.

El desarrollo de este índice permite identificar las principales fortalezas y limitaciones del aprovechamiento de la cascarilla de palma como biofertilizante, aportando un insumo técnico para la planificación, el seguimiento y la mejora continua de la estrategia en la zona Oriental de Colombia. Asimismo, se estructura bajo un enfoque multicriterio que integra los principios de la sostenibilidad y de la economía circular, reconociendo la necesidad de evaluar de manera conjunta los impactos asociados a la implementación del aprovechamiento de residuos agroindustriales.

7.3.2.2 Estructura del índice

El Índice de Sostenibilidad del Aprovechamiento de la Cascarilla de Palma se compone de ocho indicadores, distribuidos de manera equilibrada entre las tres dimensiones de la sostenibilidad, con el propósito de garantizar una evaluación integral del desempeño de la estrategia y evitar la sobreponderación de una dimensión sobre las demás. Cada indicador se encuentra identificado mediante un código único, el cual hace referencia a la dimensión que representa: IT para los indicadores de la dimensión técnica, IA para los de la dimensión ambiental, IE para los de dimensión económica e IS para los de la dimensión social.

El sistema de indicadores se fundamenta en los criterios de sostenibilidad establecidos por la Política Nacional de Economía Circular (CONPES 4011 de 2020) y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 8, 12 y 13), lo cual asegura su alineación con los lineamientos nacionales e internacionales en materia de desarrollo sostenible. La aplicación de estas métricas facilitará la toma de decisiones, la evaluación del desempeño de la estrategia y la validación de su efectividad en los territorios palmicultores.

Tabla 12. Indicadores de sostenibilidad

Dimensión	Indicador	Descripción	Ecuación (Ec)
Técnica	Eficiencia del proceso de transformación de la cascarilla de palma	Mide el rendimiento del proceso de aprovechamiento, expresado como la proporción de biofertilizante producido respecto a la cantidad de cascarilla utilizada	Ec. 1 $EP = \left(\frac{Q_{biofertilizante}}{Q_{cascarilla}} \right) * 100$
	Calidad técnica del biofertilizante	Mide el grado de cumplimiento del biofertilizante producido a partir de la cascarilla de palma frente a parámetros técnicos de calidad	Ec. 2 $CB = \left(\frac{N_{cumplidos}}{N_{evaluados}} \right) * 100$
Ambiental	Reducción de residuos generados.	Cuantifica la reducción del volumen o masa de residuos sólidos generados en el proceso de extracción de aceite de palma.	Ec. 3 $RR = \left(\frac{R_{aprovechado}}{R_{generado}} \right) * 100$
	Emisiones evitadas de gases de efecto invernadero	Mide la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas, como resultado de la sustitución parcial o total de fertilizantes químicos.	Ec. 4 $EE = \left(\frac{E_{generadas}}{E_{base}} \right) * 100$
Económica	Costo de producción por tonelada de biofertilizante.	Mide el costo total asociado al proceso de transformación de la cascarilla de palma en biofertilizante	Ec. 5 $CP = \left(\frac{C_{bio} * Q_{bio}}{C_{fert} * Q_{fert}} \right) * 100$

Dimensión	Indicador	Descripción	Ecuación (Ec)
	Ahorro por sustitución de fertilizantes.	Mide la diferencia de costos entre el uso de fertilizantes químicos convencionales y el uso del biofertilizante derivado de la cascarilla de palma	Ec. 6 $A = \left(\frac{C_{fertilizante} - C_{biofertilizante}}{C_{fertilizante}} \right) * 100$
Social	Generación de empleo local.	Cuantifica los empleos directos e indirectos generados por la implementación de la estrategia.	Ec. 7 $EG = \left(\frac{Empleos\ generados}{Empleos\ esperados} \right) * 100$
	Capacitación en prácticas sostenibles.	Mide el número de trabajadores capacitados en prácticas sostenibles.	Ec. 8 $PC = \left(\frac{P_{capacitados}}{P_{empleados}} \right) * 100$

Fuente: Elaboración propia

7.3.2.3 Comparabilidad del indicador

Dado que los indicadores seleccionados presentan diferentes unidades de medida, magnitudes y naturalezas, se estableció un proceso de normalización que permite garantizar su comparabilidad dentro del índice. Este procedimiento consiste en transformar los resultados de cada indicador a una escala porcentual común (0–100 %), tomando como referencia escenarios base, valores de desempeño y metas definidas en las fichas técnicas.

La normalización evita sesgos derivados de la heterogeneidad de las variables y permite que cada indicador contribuya de manera equivalente al resultado final del índice. De esta forma, se asegura una evaluación coherente y homogénea del desempeño de la estrategia de aprovechamiento de la cascarilla de palma.

7.3.2.4 Escala de valoración

Una vez normalizados los indicadores, los valores porcentuales se transforman a una escala de valoración discreta de 0 a 5, la cual representa distintos niveles de desempeño en términos de sostenibilidad que facilitan la interpretación de los resultados y permite asociar cada valor numérico con una categoría. En la *tabla 13* se detalla la escala planteada para cada indicador.

Tabla 13. Escala de valoración según el nivel porcentual

	0	1	2	3	4	5
Código indicador	Escenario crítico	Bajo	Moderado	Bueno	Alto	Escenario esperado
IT – 01	0%	>0-20 %	>20-40 %	>40-60 %	>60-<70 %	≥70 %
IT – 02	0%	>0-20 %	>20-40 %	>40-60 %	>60-75 %	>75 %
IA – 01	0%	>0-30 %	>30-50 %	>50-60 %	>60-80 %	>80 %
IA – 02	>90%	>70-90 %	>50-70 %	>40-50 %	>30-40 %	≤15-30 %
IE – 01	100%	>90-99 %	>80-90 %	>70-80 %	>60-70 %	≤50 %
IE – 02	0%	>0-5 %	>5-10 %	>10-15 %	>15-20 %	≥20 %
IS – 01	0%	>0-10 %	>10-20 %	>20-30 %	>30-<50 %	≥50 %
IS – 02	0%	>0-10 %	>10-20 %	>20-30 %	>30-<50 %	≥50 %

Fuente: Elaboración propia

En este esquema, el valor 0 corresponde a un escenario crítico, en el que el aprovechamiento presenta un desempeño insatisfactorio; los valores intermedios reflejan niveles bajo, moderado y bueno; mientras que los valores 4 y 5 representan un alto nivel de sostenibilidad y el escenario esperado según las metas propuestas en cada ficha técnica. La escala de valoración se definió de acuerdo con el nivel porcentual obtenido por cada indicador, permitiendo una lectura clara y comprensible del desempeño alcanzado.

7.3.2.5 Método de integración

Para la construcción del Índice de Sostenibilidad del Aprovechamiento de la Cascarilla de Palma, los indicadores definidos en las dimensiones técnica, ambiental, económica y social fueron integrados mediante una ponderación equitativa, en este sentido, todos los indicadores presentan el mismo peso dentro del índice, dado que no se aplicó una metodología específica de validación o jerarquización, como análisis de expertos o técnicas de ponderación multicriterio.

La asignación de pesos iguales permite garantizar neutralidad en la valoración, evitando sesgos asociados a criterios subjetivos, y facilita la interpretación del índice como una medida integrada del desempeño general del aprovechamiento de la cascarilla de palma. Este enfoque permite que cada dimensión de la sostenibilidad tenga una contribución equilibrada en el resultado final del índice, al tiempo que facilita su replicabilidad en otros contextos productivos o territoriales. En la *ecuación 8* se expresa la fórmula para calcular el índice.

$$\text{Ec. 8} \quad IG = IT01 + IT02 + IA01 + IA02 + IE01 + IE02 + IS01 + IS02$$

Donde: *IG*: Índice de Sostenibilidad del Aprovechamiento de la Cascarilla de Palma

7.3.2.6 Interpretación del puntaje final

El puntaje final del índice resulta de la suma de los valores obtenidos por cada uno de los seis indicadores que lo componen, una vez transformados a la escala de valoración de 0 a 5. El valor mínimo posible es 0, lo que representa un escenario donde la estrategia de aprovechamiento presenta un desempeño insatisfactorio. Por su parte, el valor máximo corresponde a 40 puntos, reflejando un escenario altamente favorable y alineado con los principios de sostenibilidad y economía circular propuestos.

Para facilitar la interpretación del resultado agregado, el puntaje final se clasifica en tres rangos cualitativos:

- **Escenario crítico (0 – 15 puntos):** indica un bajo nivel de sostenibilidad, asociado a deficiencias significativas en una o varias dimensiones evaluadas.

- **Escenario intermedio (16 – 30 puntos):** refleja un desempeño moderado, en el cual la estrategia presenta avances parciales, pero aún requiere ajustes técnicos, operativos o económicos para consolidar su sostenibilidad.
- **Escenario favorable (31 – 40 puntos):** corresponde a un alto nivel de sostenibilidad, evidenciando que el aprovechamiento de la cascarilla de palma como biofertilizante cumple de manera satisfactoria con los objetivos ambientales, económicos y sociales definidos.

Esta interpretación permite identificar de manera sintética el desempeño global de la estrategia, facilitar la comparación entre escenarios y orientar la toma de decisiones para la mejora continua del aprovechamiento de la cascarilla de palma en la zona Oriental de Colombia.

7.4 Viabilidad

La evaluación de viabilidad tiene como propósito determinar si la estrategia de aprovechamiento sostenible de la cascarilla de palma en la zona Oriental de Colombia es técnica, económica, ambiental y socialmente factible. Este análisis integra los resultados del análisis de ciclo de vida, la caracterización fisicoquímica del residuo y la revisión de literatura técnica sobre procesos de compostaje aplicados a residuos agroindustriales.

7.4.1 Técnico

La viabilidad técnica del aprovechamiento de la cascarilla de palma para la producción de un biofertilizante se fundamenta en dos aspectos principales: los requerimientos de infraestructura y la composición química del subproducto. En términos de infraestructura, el proceso de compostaje o biotransformación requiere instalaciones de baja a media complejidad, como áreas de acopio, zonas de mezclado, espacios para el volteo, sistemas básicos de aireación y control de humedad, y la disponibilidad de herramientas de medición como pH-metros y termómetros (Fernández et al. 2020).

Diversos estudios coinciden en que los sistemas de compostaje basados en biomasa lignocelulósica pueden implementarse con tecnologías accesibles, sin necesidad de equipamiento industrial sofisticado (Díaz et al. 2020). Además, las plantas de beneficio de palma cuentan con terrenos suficientes, personal capacitado y disponibilidad continua de biomasa residual, lo cual

facilita la integración de un proceso de valorización sin alterar de manera sustancial la configuración operativa existente (Baharuddin et al. 2019).

En relación con la materia prima, la composición química de la cascarilla de palma demuestra su idoneidad técnica como insumo para biofertilizantes. La cascarilla posee un alto contenido de lignina (30–45 %), celulosa (20–30 %) y carbono estructural, características que favorecen la aireación y estabilidad del compost; además, presenta minerales esenciales como potasio (1–2,5 %), fósforo (0,1–0,3 %) y nitrógeno (0,5–1,5 %), necesarios para el proceso de descomposición microbiana (Jahirul et al. 2012; Chong et al. 2021). Su relación carbono/nitrógeno (C/N), que oscila entre 40:1 y 60:1, resulta adecuada para su mezcla con residuos ricos en nitrógeno, como POME o restos vegetales frescos, lo que permite alcanzar condiciones óptimas de compostaje (Sánchez et al. 2018). Estas propiedades confirman que la cascarilla no solo es técnicamente apta para su transformación, sino que también mejora la estructura y calidad del biofertilizante final.

En conjunto, estos elementos demuestran que la viabilidad técnica del proceso es alta, dado que requiere tecnologías accesibles, insumos disponibles de manera continua en el sistema productivo palmicultor y un sustrato con características bioquímicas apropiadas para la producción de enmiendas orgánicas de calidad.

7.4.2 Económico

La viabilidad económica se analiza a partir de los costos asociados a su procesamiento y de la comparación con los fertilizantes sintéticos que actualmente se utilizan en el sector agrícola. En términos de costos de producción, la transformación de la cascarilla mediante compostaje es un proceso económicamente favorable debido a la disponibilidad continua y gratuita del residuo dentro de la palma de aceite, lo que reduce de manera significativa los gastos de adquisición de materia prima. Según estimaciones internacionales, los sistemas de compostaje basados en residuos lignocelulósicos tienen costos operativos entre 30 % y 60 % más bajos que la formulación de insumos químicos, dada su baja demanda energética y el uso mínimo de infraestructura especializada (Agyeman & Tao, 2014).

La comparación con los fertilizantes sintéticos muestra diferencias significativas en términos de costos y externalidades. En Colombia, los precios de fertilizantes como la urea, el

fosfato diamónico (DAP) y el cloruro de potasio (KCl) han presentado incrementos sostenidos debido a factores como la dependencia de importaciones, los costos energéticos y la volatilidad del mercado global. Solo entre 2021 y 2023, los fertilizantes nitrogenados experimentaron aumentos superiores al 45%, afectando de forma directa los costos de producción agrícola (Banco Mundial, 2023). En contraste, los biofertilizantes elaborados a partir de subproductos locales presentan costos más estables y predecibles, además de reducir gastos asociados a transporte, almacenamiento y adquisición de insumos externos.

Estudios de análisis costo-beneficio demuestran que los sistemas de biofertilización pueden aumentar la rentabilidad agrícola entre 8 % y 20 %, debido a la reducción de insumos externos y al incremento en la calidad del suelo y la productividad a mediano plazo (Hernández et al. 2021). De esta forma, el aprovechamiento de la cascarilla como base para un biofertilizante no solo es económicamente viable, sino que constituye una estrategia robusta para mitigar la vulnerabilidad financiera de los productores frente a los mercados internacionales de agroquímicos.

7.4.3 Ambiental

La viabilidad ambiental se sustenta en la capacidad de esta estrategia para reducir los impactos negativos asociados al manejo tradicional del residuo y mejorar el desempeño ambiental del sistema productivo palmicultor. En primer lugar, la valorización de la cascarilla evita prácticas ambientalmente nocivas como la incineración a cielo abierto y la disposición en pilas, las cuales generan emisiones de dióxido de carbono (CO_2), monóxido de carbono (CO), material particulado ($\text{PM}_{2.5}$ y PM_{10}) y compuestos orgánicos volátiles, contribuyendo al calentamiento global y a la disminución de la calidad del aire (Neira, 2023). Al integrarse en un proceso de compostaje la cascarilla experimenta una degradación controlada que reduce las emisiones de GEI en comparación con la descomposición anaerobia o combustión no regulada, lo cual genera beneficios ambientales sustanciales (Quintero, 2018).

Además, el uso del biofertilizante producido permite disminuir la dependencia de fertilizantes químicos, los cuales presentan altas cargas ambientales asociadas a su fabricación. La producción industrial de fertilizantes nitrogenados es intensiva en energía y responsable de entre el 1 % y el 2 % del consumo energético global, generando emisiones considerables de CO_2 y N_2O (Erisman et al. 2015). Sustituir parcial o totalmente estos insumos por biofertilizantes derivados

de residuos agroindustriales disminuye significativamente el potencial de calentamiento global, la eutrofización por lixiviación de nitratos y el riesgo de acidificación de suelos, impactos que fueron evidentes en los resultados del ACV desarrollado en este proyecto.

La valorización de la cascarilla también contribuye a la protección de suelos y cuerpos de agua. Los biofertilizantes mejoran la estructura y capacidad de retención de humedad del suelo, reducen la escorrentía y favorecen la actividad microbiana, lo que disminuye las pérdidas de nutrientes hacia ríos y humedales. Adicionalmente, la incorporación de materia orgánica estable incrementa la capacidad de secuestro de carbono en el suelo, convirtiendo el sistema en un sumidero potencial en lugar de una fuente de GEI (Lehmann & Joseph, 2015).

Por último, la estrategia de valorización se alinea con los principios de la economía circular al transformar un subproducto que no es el de mayor generación dentro del proceso, pero sí uno de los que mayor impacto potencial puede generar si no se maneja adecuadamente, en un insumo de alto valor ambiental. Este enfoque reduce la presión sobre los ecosistemas, disminuye la generación de residuos y promueve sistemas productivos más resilientes y sostenibles. En conjunto, estos elementos demuestran que la viabilidad ambiental del proyecto es posiblemente alta y que su implementación representa una alternativa eficaz para mejorar el desempeño ambiental.

7.4.4 Social y comercial

La viabilidad social de la producción de un biofertilizante a partir de la cascarilla de palma se sustenta en su capacidad para generar oportunidades inclusivas, fortalecer las dinámicas rurales y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades vinculadas a la cadena productiva del sector palmicultor. En primer lugar, la implementación de procesos de valorización crea nuevas formas de mercado, especialmente en territorios donde los pequeños y medianos productores enfrentan limitaciones para acceder a insumos agrícolas de bajo costo. Asimismo, la diversificación productiva basada en bioinsumos fortalece las economías rurales al disminuir la dependencia de insumos importados y al fomentar circuitos económicos locales (Altieri & Nicholls, 2017).

A nivel comunitario, el aprovechamiento de la cascarilla fomenta la generación de empleo rural, dado que las actividades asociadas a la recolección del residuo, su transformación y la

gestión del proceso de compostaje requieren mano de obra operativa y técnica. Estudios en bioeconomía rural muestran que los sistemas de valorización de biomasa tienen un alto potencial para crear empleos estables, mejorar las condiciones laborales y promover la permanencia de las comunidades en sus territorios (Palmer et al. 2020).

Además, la adopción de procesos circulares en el sector agroindustrial impulsa prácticas colaborativas entre productores, cooperativas y organizaciones comunitarias, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y a la construcción de capacidades territoriales. Por lo tanto, es fundamental identificar los actores sociales y productivos que intervienen en el proceso. En la zona Oriental de Colombia existen diversos actores con roles estratégicos en la *tabla 13* se detallan los actores y su rol dentro del desarrollo de la estrategia.

Tabla 13. Actores y responsabilidades

Actor	Rol en el proyecto	Responsabilidades potenciales	Nivel de influencia	Nivel de interés
Plantas extractoras de palma	Generadores del subproducto y facilitadores del proceso	Suministro de cascarilla; logística interna; adecuación de zona de compostaje; apoyo técnico	Alto	Alto
Asociaciones de productores (Cordeagropaz, Asopagro, cooperativas locales)	Enlace entre productores y plantas extractoras	Capacitación, difusión de prácticas; articulación institucional; validación social	Alto	Alto
Fedepalma y Cenipalma	Soporte técnico–científico y articulación sectorial	Difusión de tecnologías; asistencia técnica; gestión de información; apoyo en investigación	Alto	Medio

Actor	Rol en el proyecto	Responsabilidades potenciales	Nivel de influencia	Nivel de interés
SENA – Centros agroindustriales	Formación y capacitación de mano de obra	Entrenamiento de operarios; formación en compostaje, bioinsumos y control de calidad	Medio	Alto
Comunidades rurales y mano de obra local	Ejecutores operativos del proceso	Operación del compostaje; monitoreo; empaque; mantenimiento de infraestructura	Bajo	Alto
Secretarías ambientales y autoridades regionales (Cormacarena, Corporinoquia)	Regulación, seguimiento y permisos ambientales	Acompañamiento normativo; licencias; monitoreo de emisiones y vertimientos	Alto	Medio
Investigadores y entidades académicas	Soporte técnico especializado	Estudios de eficiencia, análisis de suelos, monitoreo del biofertilizante	Medio	Medio
Distribuidores y comercios agrícolas locales	Canal de venta del biofertilizante	Comercialización; promoción del producto; logística de distribución	Medio	Medio

Fuente: Elaboración propia

La participación de los actores involucrados en el proyecto es fundamental para garantizar su implementación efectiva, continuidad y escalabilidad en el sector palmicultor. En el corto plazo, actores como los productores, los operarios de planta y las asociaciones locales facilitan la recolección, manejo y transformación de la cascarilla, aportando conocimiento práctico del territorio y promoviendo la adopción inicial del biofertilizante. A mediano plazo, instituciones como las secretarías de agricultura, las organizaciones gremiales y los centros de investigación

fortalecen la capacidad técnica, apoyan la validación del bioinsumo y facilitan la capacitación comunitaria, asegurando la consolidación del proceso y la mejora continua del producto.

Finalmente, en el largo plazo, entidades regulatorias, asociaciones de productores, cooperativas y el sector académico contribuyen al escalamiento regional del proyecto, la generación de encadenamientos productivos y la incorporación de prácticas de economía circular dentro de políticas locales y sectoriales. La articulación entre estos actores permite no solo optimizar la gestión del residuo, sino también fomentar redes de colaboración que potencien la sostenibilidad ambiental, el fortalecimiento socioeconómico y la resiliencia productiva de las comunidades rurales de la zona oriental.

7.5 Validación por expertos

Inicialmente, se contempló una validación mediante juicio de expertos con ingenieros y gestores ambientales de plantas de beneficio de aceite de palma ubicadas en la zona Oriental de Colombia. Sin embargo, se presentaron limitaciones de carácter operativo y temporal debido al cierre operativo de fin de año y los protocolos de confidencialidad de las empresas contactadas.

En consecuencia, no fue posible llevar a cabo la validación directa con expertos del sector durante el periodo de ejecución del proyecto. Sin embargo, esta limitación fue mitigada mediante el fortalecimiento del soporte técnico y metodológico de la estrategia, por esto se reforzó la validación teórica y documental, a través de una revisión exhaustiva de literatura científica, estudios de caso documentados y experiencias previas reportadas en el sector palmicultor nacional e internacional.

8. CONCLUSIONES

El presente estudio demuestra que la cascarilla de palma, aunque no es el subproducto de mayor volumen dentro del sistema de producción de aceite de palma, constituye un insumo estratégico para la implementación de esquemas de economía circular en el sector palmicultor colombiano. A partir del análisis del ciclo de vida, fue posible identificar los puntos críticos del proceso industrial, evidenciando que las etapas de clarificación y prensado concentran la mayor proporción de impactos ambientales, particularmente en las categorías de calentamiento global, acidificación, eutrofización y huella hídrica. Estos impactos se asocian principalmente al uso intensivo de energía de origen fósil, al elevado consumo de agua caliente y a la generación de efluentes con alta carga orgánica. Asimismo, el ACV permitió evidenciar que la disposición tradicional de la cascarilla, mediante acumulación, descomposición no controlada o quema, incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y representa un desaprovechamiento de su potencial bioeconómico.

Los resultados obtenidos confirman que la valorización de la cascarilla mediante la producción de un biofertilizante constituye una alternativa ambientalmente favorable y con potencial de implementación en el territorio colombiano. Desde el punto de vista técnico, la cascarilla presenta características fisicoquímicas que facilitan su incorporación en procesos de compostaje y estabilización biológica, especialmente por su contenido de carbono, lignina y minerales esenciales. Dichos procesos pueden desarrollarse mediante infraestructura accesible, requerimientos energéticos relativamente bajos y tecnologías adaptables a las condiciones operativas de las plantas extractoras, lo que favorece su integración en sistemas productivos existentes sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

Desde la perspectiva económica, el aprovechamiento de la cascarilla contribuye a la reducción de la dependencia de fertilizantes sintéticos, insumos que en los últimos años han presentado incrementos significativos en sus precios y una alta volatilidad asociada al mercado internacional. La transformación de este residuo en un biofertilizante de origen local posiblemente permite disminuir los costos asociados tanto al manejo y disposición del residuo como a la adquisición de insumos agrícolas externos. Si bien el estudio no realiza un análisis financiero detallado en condiciones reales de operación, la evidencia documentada en la literatura permite afirmar que la sustitución parcial o total de fertilizantes químicos por biofertilizantes puede generar

ahorros económicos en el mediano y largo plazo, fortaleciendo la estabilidad económica de pequeños y medianos productores del sector palmicultor.

En términos sociales, la implementación de un esquema de valorización de la cascarilla fortalece las dinámicas productivas rurales al promover la generación de empleo local, la diversificación de las actividades económicas y el desarrollo de capacidades técnicas en torno a la gestión sostenible de residuos. La producción descentralizada de biofertilizantes se perfila como un insumo accesible para agricultores de pequeña escala, contribuyendo a mejorar la productividad agrícola, reducir costos de producción y fomentar la adopción de prácticas agroecológicas. De igual forma, el fortalecimiento del conocimiento local y la apropiación de estrategias de economía circular favorecen la sostenibilidad social del modelo en el tiempo.

Desde el componente ambiental, el estudio evidencia que la transformación de la cascarilla en biofertilizante reduce las emisiones asociadas a su manejo tradicional y, de manera indirecta, disminuye las emisiones derivadas de la producción y uso de fertilizantes sintéticos. Además, la aplicación del biofertilizante contribuye a la mejora de la calidad del suelo, al incrementar el contenido de materia orgánica, estimular la actividad microbiana y reducir la lixiviación de nutrientes hacia cuerpos de agua, mitigando así los impactos ambientales identificados en el análisis del ciclo de vida.

Adicionalmente, el desarrollo y aplicación del Índice de Sostenibilidad del Aprovechamiento de la Cascarilla de Palma permitió integrar de manera sistemática las dimensiones ambiental, económica y social abordadas en el estudio. Este índice se consolidó como una herramienta metodológica que facilita la evaluación integral del desempeño de la estrategia propuesta, evidenciando un balance positivo en los tres componentes de la sostenibilidad. En particular, los indicadores económicos y ambientales del índice respaldan la viabilidad potencial del aprovechamiento de la cascarilla, al reflejar beneficios asociados a la optimización del uso de recursos, la reducción de impactos ambientales y la disminución progresiva de la dependencia de insumos externos, mientras que los indicadores sociales refuerzan su contribución al desarrollo rural y a la apropiación de prácticas productivas sostenibles.

Finalmente, aunque el estudio contempló la validación de la estrategia mediante el juicio de expertos del sector palmicultor, esta etapa no pudo concretarse durante el periodo de ejecución del proyecto debido a limitaciones de carácter operativo y temporal, asociadas principalmente a la

baja disponibilidad de los actores contactados y al cierre de actividades de las plantas extractoras a finales del año 2025. No obstante, esta situación no compromete la solidez técnica ni metodológica del trabajo, dado que la propuesta se encuentra ampliamente sustentada en literatura científica, estudios de caso y experiencias documentadas en contextos similares.

8.1 Limitaciones del estudio

- Acceso limitado a datos primarios en campo, la información utilizada en el ACV proviene de literatura secundaria, factores de emisión estandarizados y bases de datos internacionales, lo cual introduce incertidumbre en la caracterización real del proceso productivo local.
- Aunque la cascarilla presenta características favorables su composición puede variar según la variedad de palma, condiciones del cultivo, manejo agronómico y operación de la planta extractora, lo que puede influir en el desempeño del biofertilizante.
- Escasa disponibilidad de estudios comparativos en la literatura colombiana sobre valorización de cascarilla y su desempeño agronómico, lo que dificulta contrastar los resultados del presente estudio con escenarios reales aplicados en el territorio.
- Ausencia de un análisis económico detallado de escalamiento, aunque se evaluó la viabilidad económica general, no se contemplaron costos específicos de implementación a escala industrial.
- El proyecto no incluye ensayos de aplicación del biofertilizante en cultivos reales, por lo que el desempeño agronómico del producto debe validarse en condiciones controladas.
- Dificultad para realizar la validación de la estrategia mediante el juicio de expertos, debido a la baja respuesta de ingenieros y gestores ambientales de diferentes plantas de beneficio de aceite de palma.

8.2 Recomendaciones

- Se recomienda desarrollar prototipos o pilotos de producción de biofertilizante para validar eficiencia del proceso, calidad del producto y comportamiento agronómico en cultivos específicos.

- Caracterizar la cascarilla en diferentes regiones productoras, esto permitirá ajustar formulaciones y mejorar la calidad del biofertilizante según las variaciones regionales del residuo.
- Explorar otras rutas de valorización complementarias además del compostaje, alternativas como biochar, vermicompost, pellets energéticos o sustratos agrícolas pueden diversificar usos y aumentar el valor agregado del subproducto.
- Incorporar energías renovables y sistemas de recirculación de agua para reducir la carga ambiental identificada en el ACV, especialmente en clarificación y prensado, se recomienda evaluar tecnologías de eficiencia energética y optimización hídrica.
- Fomentar alianzas entre productores, plantas extractoras y comunidades rurales para facilitar la adopción de prácticas circulares, fortalecer capacidades locales y reducir costos de implementación.
- Desarrollar lineamientos técnicos o protocolos para la producción del biofertilizante, así como, establecer criterios de calidad, procesos de estabilización y parámetros de control para garantizar un producto seguro, homogéneo y competitivo.
- Se recomienda que futuras investigaciones profundicen en la validación práctica de la estrategia mediante pruebas piloto y procesos participativos con expertos y productores, con el fin de contrastar los resultados obtenidos bajo condiciones reales de operación y fortalecer la aplicabilidad del índice de sostenibilidad desarrollado.

REFERENCIAS

- Abdullah, N., & Sulaiman, F. (2013). The environmental impact of palm oil industry and its mitigation measures. *Journal of Cleaner Production*.
- Agyeman, F., & Tao, W. (2014). Cost analysis of composting systems for organic waste management. *Waste Management*, 34(8), 1317–1325.
- Ajeng, A. A., Abdullah, R., Malek, M. A., Chew, K. W., Ho, Y.-C., Ling, T. C., Lau, B. F., & Show, P. L. (2020). The Effects of Biofertilizers on Growth, Soil Fertility, and Nutrients Uptake of Oil Palm (*Elaeis Guineensis*) under Greenhouse Conditions. *Processes*, 8(12), 1681. <https://doi.org/10.3390/pr8121681>
- Alhaji, A. M., Almeida, E. S., Carneiro, C. R., da Silva, C. A. S., Monteiro, S., & Coimbra, J. S. d. R. (2024). Palm Oil (*Elaeis guineensis*): A Journey through Sustainability, Processing, and Utilization. *Foods*, 13(17), 2814. <https://doi.org/10.3390/foods13172814>
- Altieri, M. Á., & Nicholls, C. I. (2012). Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica. *Agroecología*, 7(2), 65-83.
- Arias, K. (2021). Evaluación de tratamiento para los efluentes de plantas extractoras de aceite de palma (*Elaeis guineensis*) en el Cantón la Concordia. Guayaquil, Ecuador.
- Ardila, B. L. & Ardila, G. J. (2017). Industrialización del Proceso de Extracción de Pulpa y Aceite de Palma de Corozo en las Veredas del Banco, Magdalena. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/11349/7773>
- Aziz, N. I. & Hanafiah, M. M. (2020). Life cycle analysis of biogas production from anaerobic digestion of palm oil mill effluent. *Renewable Energy*, 145, 847-857. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.06.084>
- Baharuddin, A. S., Razak, M. N. A., & Sulaiman, A. (2019). Valorization of oil palm biomass: Advances in technologies and commercial applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 109, 386–403.
- Banco Mundial. (2023). *Commodity Markets Outlook: Fertilizer Prices and Market Trends*. World Bank Group.

- Bantacut, T., Romli, M., & Nasution, A. (2025). Gate-to-gate life cycle assessment of crude palm oil in palm mills in West Aceh-Indonesia. *Journal of Ecological Engineering*, 26(4). <https://doi.org/10.12911/22998993/196932>
- Barrera H, J. (2024). Evaluación integral de esquemas tecnológicos de revalorización energética de la biomasa residual del proceso de extracción de aceite de palma en el departamento de Magdalena, Colombia. Corporación Universidad de la Costa. <https://hdl.handle.net/11323/13167>
- Basto, J. A., Alvarado, J. A. & Meneses, H. M. (2014). Estudio de factibilidad técnico y económico de las posibles alternativas de bioenergía para una planta de beneficio de palma de aceite. Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. Especialización en Gerencia de Recursos Energéticos. Repositorio Institucional UNAB <http://hdl.handle.net/20.500.12749/1177>
- Beltrán, M. J. (2017). Estudio del aprovechamiento del vapor generado en caldera en la planta extractora de aceite de Palma Oro Rojo basado en análisis exergético. [Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. Pregrado Ingeniería en Energía]. Repositorio Institucional UNAB <http://hdl.handle.net/20.500.12749/1461>
- Boulay, A. (2013). Water Footprint and Life Cycle Assessment: Complementary or Rival Tools. *Journal of Industrial Ecology*.
- Carvajalino, J., Romero, F., López, M., Ardila, N., & González, M. (2022). Economía circular en Colombia: Panorama y estrategias para acelerar su implementación (pp. 187–201). Instituto Antioqueño de Investigación. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7381846>
- Cárdenas, P. A. (2022). Modelo de economía circular para la valoración de residuos y subproductos del sector palmicultor de Casanare. <http://hdl.handle.net/11349/30158>
- Castellanos, A., & Torres, J. (2022). Valorización energética de residuos agroindustriales en Colombia: Oportunidades en el sector palmicultor. Universidad Nacional de Colombia.
- Chen, Y. P., Rekha, P. D., Arun, A. B., Shen, F. T., Lai, W. A., & Young, C. C. (2006). Phosphate solubilizing bacteria from subtropical soil and their tricalcium phosphate solubilizing abilities. *Applied soil ecology*, 34(1), 33-41. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2005.12.002>

- Chong, K. H., Ibrahim, M. F., Ma, N. L., & Wong, C. L. (2021). Chemical and structural characterization of oil palm biomass for composting and soil amendment. *Bioresource Technology Reports*, 15, 100737.
- Corley, R. H. & Tinker, P. B. (2016). *The Oil Palm* (5th ed.). Wiley-Blackwell.
- De la Peña, M., Ruiz-Romero, R., & Romero, H. M. (2023). Nitrogen Use Efficiency in Oil Palm Seedlings: Unraveling the Untapped Potential of Elevated External Ammonium Supply. *Plants*, 12(15), 2819. <https://doi.org/10.3390/plants12152819>
- Díaz, J., Rivera, M., & Cruz, G. (2019). Efecto de microorganismos promotores del compostaje en residuos lignocelulósicos de palma. *Revista Colombiana de Biotecnología*, 21(2), 45–57.
- Díaz, L. F., Savage, G. M., & Eggerth, L. L. (2020). *Composting and Recycling Municipal Solid Waste*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781315150444>
- Dincer, I., & Bicer, Y. (2018). Environmental impact of biofuel production from palm oil mills. *Energy Conversion and Management*.
- Eras Agila, J. B. (2014). Evaluación del proceso de elaboración de un aglomerado para cielo raso, a partir del raquis de la palma aceitera en combinación con la cascarilla de arroz (Bachelor's thesis). <https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/252>
- Erisman, J. W., Sutton, M. A., Galloway, J., Klimont, Z., & Winiwarter, W. (2008). How a century of ammonia synthesis changed the world. *Nature geoscience*, 1(10), 636-639. <https://doi.org/10.1038/ngeo325>
- Espinoza, H. (2023). Economía circular: una aproximación a su origen, evolución e importancia como modelo de desarrollo sostenible. *Revista de Economía Institucional*, 25(49), 109-134. Epub November 02, 2023. <https://doi.org/10.18601/01245996.v25n49.06>
- Espino, M. T. M., De Ramos, R. M. Q., & Bel lotindos, L. M. (2019). Life cycle assessment of the oil palm production in the Philippines: A cradle to gate approach. *Nature Environment and Pollution Technology*, 18(3), 709–718.

- FAO. (2022). The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture. FAO–UN.
- Fedepalma. (2023). Informe anual de sostenibilidad del sector palmicultor colombiano. Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. <https://fedepalma.org/>
- Fedepalma. (2024). Mini Anuario Estadístico 2024. Sector palmicultor colombiano. Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. <https://repositorio.fedepalma.org/bitstream/handle/123456789/142880/5D21%20Mini%20Anuario%20Estad%c3%adstico%202024%20DIGITAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Fernández, F. J., Martínez, A., & Zamorano, M. (2020). Tecnologías de compostaje aplicadas a residuos agroindustriales. *Journal of Cleaner Production*, 276, 123180.
- Gutiérrez, L. F., Romero, C. M., & Álvarez, M. A. (2020). Potencial de aprovechamiento de residuos de palma de aceite en Colombia. *Revista Palmas*, 41(3), 45–56.
- Haug, R. T. (2018). *The practical handbook of compost engineering*. Routledge. <https://doi.org/10.1201/9780203736234>
- Hernández, J. R. (2011). Estudio Técnico para la Obtención de Briquetas de Fácil Encendido a Partir de Carbón de la Cascarilla de Palma Africana y su Producción en la Empresa TYSAI SA (Bachelor's thesis, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo). <https://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/1740>
- Hernández, T. E. (2013). Evaluación técnica y económica del desarrollo de un sustrato natural a base de fibra de palma africana (*Elaeis guineensis*), cascarilla de arroz (*Oryza sativa*) carbonizada y humus de lombriz (*Eisenia foetida*) para la germinación de varias hortalizas (Bachelor's thesis, Quito: Universidad de las Américas, 2013). <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/709>
- Hernández, E., Rojas, J., & Pineda, A. (2021). Economic and agronomic benefits of replacing synthetic fertilizers with organic biofertilizers. *Agronomy for Sustainable Development*, 41(4), 62.

- Hoe, T. K., Sarmidi, M. R., Alwee, S. S. R. S., & Zakaria, Z. A. (2016). Recycling of oil palm empty fruit bunch as potential carrier for biofertilizer formulation. *Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering)*, 78(2). <https://doi.org/10.11113/jt.v78.7375>
- IPCC. (2021). Sixth Assessment Report — Climate Change 2021: The Physical Science Basis.
- Jahirul, M. I., Rasul, M. G., Chowdhury, A. A., & Ashwath, N. (2012). Biofuels production through biomass pyrolysis — A technological review. *Energies*, 5(12), 4952–5001. <https://doi.org/10.3390/en5124952>
- Lau, G. W., King, P. J. H., Chubo, J. K., King, I. C., Ong, K. H., Ismail, Z., Robin, T., & Shamsi, I. H. (2024). The Potential Benefits of Palm Oil Waste-Derived Compost in Embracing the Circular Economy. *Agronomy*, 14(11), 2517. <https://doi.org/10.3390/agronomy14112517>
- Lehmann, J., & Joseph, S. (2015). *Biochar for Environmental Management: Science, Technology and Implementation*. Routledge.
- Leong, K. T. H., Sarmidi, M. R., Syed Alwee, S. R., & Zakaria, Z. A. (2023). Recycling of oil palm empty fruit bunch as potential carrier for biofertilizer formulation. *Jurnal Teknologi*, 78(1), 45–54. <https://doi.org/10.11113/jt.v78.7375>
- Mahmud, M. S., & Chong, K. P. (2021). Formulation of biofertilizers from oil palm empty fruit bunches and plant growth-promoting microbes: A comprehensive and novel approach towards plant health. *Journal of King Saud University-Science*, 33(8), 101647. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2021.101647>
- Matiacevich, S., Soto, D., & Gutiérrez, M. (2023). Economía circular: obtención y encapsulación de compuestos polifenólicos provenientes de residuos agroindustriales. *RIVAR (Santiago)*, 10(28), 77-100. <https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v10i28.5343>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). (2018). *Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible*. Bogotá, Colombia.
- Misath, S., Gómez, D., & Rojas, J. (2023). Evaluación del impacto ambiental de la industria de aceite de palma en Colombia. *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 26(1), 1–12.

- Molina, C. (2021). Evaluación de la sostenibilidad ambiental en la producción de aceite de palma en el Magdalena Medio. Universidad de Santander.
- Murillo, F. (2018). Fomento de la Economía Circular a partir del aprovechamiento de los subproductos agrícolas en el marco del postconflicto en Colombia. <https://hdl.handle.net/2117/128600>
- Nam, W. L., Phang, X. Y., Su, M. H., Liew, R. K., Ma, N. L., Rosli, M. H. N. B., & Lam, S. S. (2018). Production of bio-fertilizer from microwave vacuum pyrolysis of palm kernel shell for cultivation of Oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*). *Science of the total environment*, 624, 9-16. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.108>
- Nandi, M., Selin, C., Brassinga, A. K. C., Belmonte, M. F., Fernando, W. D., Loewen, P. C., & De Kievit, T. R. (2015). Pyrrolnitrin and hydrogen cyanide production by *Pseudomonas chlororaphis* strain PA23 exhibits nematicidal and repellent activity against *Caenorhabditis elegans*. *PloS one*, 10(4), e0123184. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123184>
- Neira, A. M. (2023). Impacto ambiental asociado a cultivo de palma, extracción de aceite de palma y producción de biodiesel. *Gestión y Ambiente*, 26(1), 5. <https://doi.org/10.15446/10.15446/ga.v26n1.107884>
- Noviantari, N. (2015). Eutrophication potential of POME in palm oil production systems. *Environmental Engineering Research*.
- Palacios, J. J., Vera, Á. R., & Sacón, E. F. (2021). Efecto del carbón activado de cascarilla de arroz y dosis de aplicación en el blanqueo del aceite de palma híbrida (*Elaeis Oleífera* x *Elaeis Guineensis*). *Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología E Investigación*. ISSN: 2737-6249., 7(14), 211-221. Recuperado a partir de <https://journalingeniar.org/index.php/ingeniar/article/view/222>
- Palmer, J., Smith, A., & Ramirez, M. (2020). Bioeconomy pathways and rural development: Employment and sustainability impacts of biomass valorization. *Journal of Rural Studies*, 76, 89–98.

- Pérez, C. I. T., & Lopez, L. A. Q. (2019). Análisis de residuos sólidos de palma africana, como alternativa de aprovechamiento de energías renovables en el departamento del Cesar. *Ingenierías USBMed*, 10(1), 8-18. DOI: [10.21500/20275846.3662](https://doi.org/10.21500/20275846.3662)
- Quintero, L. A. (2018). Evaluación del potencial energético de los residuos sólidos agroindustriales del proceso de extracción de aceite de palma africana como alternativa energética para el reemplazo de la leña en el Cesar. <https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3286>
- Razman, K. K., Hanafiah, M. M., Mohammad, A. W., & Lun, A. W. (2022). Life Cycle Assessment of an Integrated Membrane Treatment System of Anaerobic-Treated Palm Oil Mill Effluent (POME). *Membranes*, 12(2), 246. <https://doi.org/10.3390/membranes12020246>
- Samah, M. A. A., & Halim, A. H. A. (2024). Sustainable waste management in the palm oil industry: Advancing composting practices for environmental and economic benefits. *Journal of Management World*, 2024(4), 807–811.
- Sánchez, M. A., Cayuela, M. L., Roig, A., Jindo, K., Mondini, C., & Bolan, N. (2018). Role of biochar in composting. *Bioresource Technology*, 247, 1155–1164. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.09.193>
- Silalahi, M. S. A., Syah, R. F., & Hastuti, P. B. (2023). Optimization of composting time from palm fronds and empty fruit bunches with various bio-activators. *Jurnal Agronomi Tanaman Tropika (JUATIKA)*, 5(1), 218–229. <https://doi.org/10.36378/juatika.v5i1.2665>
- SIOC – Ministerio de Agricultura. (2020). Cadena de Palma de Aceite: Indicadores e Instrumentos. <https://sioc.minagricultura.gov.co/Palma/Documentos/2020-03-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf>
- UPRA. (2023). Sector palmicultor nacional representa el 17,6 % del PIB agrícola. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. <https://upra.gov.co>
- Vandana, U. K., Chopra, A., Bhattacharjee, S., & Mazumder, P. B. (2017). Microbial biofertilizer: A potential tool for sustainable agriculture. In *Microorganisms for Green Revolution: Volume 1: Microbes for Sustainable Crop Production* (pp. 25-52). Singapore: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6241-4_2